

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG),
PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD FUNCIONAL EN CENTROS
EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE CUMANÁ
(Modalidad: Pasantía)

MARYCRUZ GARCÍA GONZÁLEZ

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA
OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADO EN INFORMÁTICA

CUMANÁ, MARZO DE 2008

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG),
PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD FUNCIONAL EN CENTROS
EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE CUMANÁ

APROBADO POR:

Prof. Carlos A. Escobar G.
Asesor

Prof. Jaime Avendaño
Asesor Industrial

Prof. Hugo Marcano
Jurado

Prof. José Silva
Jurado

ÍNDICE

	Pág.
LISTA DE TABLAS	VI
LISTA DE FIGURAS	VII
RESUMEN	VIII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN	5
Planteamiento del problema	5
Alcance	8
Limitaciones	8
CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL	10
Marco teórico	10
Antecedentes de la investigación	10
Antecedentes de la organización	11
Área de estudio	13
Tipo de investigación.....	13
Área de investigación	14
Marco metodológico	19
Metodología de la investigación	19
Metodología de sistema	21
Metodología del área de estudio	34
CAPÍTULO III. DESARROLLO	47
Metodología utilizada	47
Análisis de las necesidades de información	47
Definición del alcance	48
Conversión de datos	49
Contratación de servicios	50
Carga de datos	50
Evaluación y selección tecnológica	50
Adquisición e instalación de la plataforma	51
Diseño conceptual y lógico de la base de datos	51
Diseño físico de la base de datos	53
Desarrollo de programas y aplicaciones	54
Proyecto piloto	58
Pruebas del SIG	58
Adiestramiento a usuarios	58
Implantación del SIG	58
CONCLUSIONES	59
RECOMENDACIONES	60
BIBLIOGRAFÍA	61
APÉNDICES	
ANEXOS	

LISTA DE TABLAS

		Pág.
1	Distribución de las estaciones sismológicas en funcionamiento del CSUDO	13
2	Escala de vulnerabilidad de <i>Benedetti-Petrini</i>	36

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
1 Configuración en planta de la estructura	41
2 Configuración en elevación de la estructura	42
3 Modelo entidad relación de la base de datos del sistema propuesto	52
4 Modelo físico de la base de datos del sistema propuesto.....	53
5 DFD nivel 0 del sistema propuesto	54
6 DFD nivel 1 del sistema propuesto	55
7 Ventana de la herramienta Tools/Graph/Create de ESRI® ArcGis	57

DEDICATORIA

Dedicado a:

Mis Padres José y Nina

*Y al regalo que dio la vida,
mi hermano José Antonio*

y a ti mi Ángel

AGRADECIMIENTOS

Son propicias estas cortas líneas para dejar por escrito que doy gracias:

A *Dios Padre*, porque no se mueve la hoja del árbol sino es su voluntad!, por todas las bendiciones recibidas en la vida, y haberme permitido hacer su voluntad en todo momento de esta carrera.

A ti *papá*, por enseñarme el valor más destacado de mi vida, la perseverancia.

A ti *mamá*, por el inmenso amor que me das incondicionalmente.

A ti mi hermanito *José Antonio* y a ti *Naglys*,

A ti *Jimmy*, por llegar a mi vida y devolverme muchas de mis esperanzas.

Al *Prof. Jaime Avendaño*, por sus oportunas ideas.

Al Lic. Carlos Cruz Villarroel M. y mis amigas Lic. Joyce Elena Russian M. y Xiomara Carolina Carreño, por estar presente allí en esos momentos que lo hacen crecer a uno como ser humano.

Muy especialmente a mi colega *Gregorio José Ramírez*, por todo el apoyo incondicional que me ofreció y por su puesto por su amistad, gracias *Gregorio*.

Al personal del *Centro de Sismología de la Universidad de Oriente*, por su valiosa colaboración en la realización de este proyecto. En especial al *Lic. Francisco Álvarez* y al *TSU Claudio Marchan* por sus oportunas ayudas.

Al personal de la *Dirección de Información y Comunicación Corporativa de la Universidad de Oriente*, por convertirse también en los compañeros que desearon ver este sueño realizado.

... y a todos aquellos que de alguna manera u otra, me acompañaron en este largo camino, aunque muchos de ellos ya no están junto a mí, pero que también formaron parte de este sueño.

A todos mil gracias...

RESUMEN

El sistema de Información Geográfica para analizar la vulnerabilidad funcional de los centros educativos de la ciudad de Cumaná, fue diseñado para ser utilizado en el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente; y forma parte de un objetivo específico que se encuentra enmarcado dentro del proyecto macro de Microzonificación Sísmica de Cumaná, investigación que se lleva a cabo este centro, desde hace algunos años, como un aporte a la ciudad que le ofrece su sede, y que tiene como finalidad un ordenamiento espacial, donde se integra información geológica, sísmológica, geotécnica, geofísica, topográfica e ingeniería de estructuras, para generar mapas a escalas apropiadas donde se delimiten las áreas de acuerdo a su potencial sísmico. Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron dos metodologías: la primera de éstas como herramienta de diseño de SIG: “Metodología Sistémica para la Implantación de Sistemas de Información Geográficos”, del autor Edgar Sánchez [13], y la segunda, la cual es específica del área sísmica: “Método del Índice de Vulnerabilidad de *Benedetti-Petrini*” descrito en Aguiar *et al* [4]. Específicamente, para la realización de la programación o codificación de la aplicación, se utilizó un modulo del software ESRI® *ArcGIS 9.1*, definido como ESRI ® *ArcObjects* en conjunto con Microsoft® *Visual Basic* para Aplicaciones (VBA) esta herramienta de programación permite trabajar en un ambiente gráfico; en el cual se elaboraron las distintas ventanas del sistema y los procedimientos que permiten realizar los cálculos y las llamadas a los distintos eventos del sistema. Así mismo los datos capturados para el cálculo se guardan en una base de datos diseñada en Microsoft Office® *Access*. También se hace uso de la herramienta Crystal Decisions Inc.® *Crystal report 9* para que se generen los listados de la información de conformidad a las necesidades del usuario.

INTRODUCCIÓN

Los desastres naturales, son acontecimientos de mucho interés en evaluar, debido a que son alteraciones de la naturaleza que, exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y ponen en peligro los bienes, los servicios y el medio ambiente. Se consideran a aquellos que son consecuencias de fenómenos climáticos o geológicos, ya que estos riesgos son los que se materializan de forma episódica, y a menudo con alcances catastróficos. Tales como los sismos o terremotos, que se producen cuando la corteza de la Tierra se desplaza repentinamente a lo largo de una falla geológica. Los sismos aun no son predecibles en su totalidad, a pesar del esfuerzo científico a nivel mundial y a las innumerables investigaciones, por lo que hasta ahora los estudios, en esta área se han concentrado especialmente en las evaluaciones del comportamiento físico de los edificios ante estos fenómenos; éstos, son los llamados estudios de vulnerabilidad sísmica [1].

Los estudios de vulnerabilidad sísmica, tienen la característica de ser complejos, básicamente, por la cantidad de factores que deben tomarse en cuenta para poder llegar a una conclusión lo más cercana a la realidad; y por otra parte amerita de la opinión y el esfuerzo de un equipo interdisciplinario que contribuya para hacer la evaluación lo más exacta posible. De esta manera puede considerarse el análisis de vulnerabilidad sísmica en centros educativos como un aporte de información oportuna, para la elaboración de un plan de emergencia o respuesta sísmica, y la contribución que los avances tecnológicos en el área de informática, puede ofrecer para salvaguardar entre otros, el recurso más valioso que tiene la sociedad, la vida humana.

Se toma en cuenta a la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre, Venezuela, para un estudio de vulnerabilidad sísmica, por dos razones importantes: La primera es que se encuentra ubicada dentro de la zona de riesgo 7, de acuerdo a la calificación que hace la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) en el Mapa de Zonificación Sísmica con fines de Ingeniería del año 2001 (Anexo A) [2]. Y la segunda

razón consiste en el historial sísmico de la ciudad, que cuenta con un amplio registro de catástrofes sísmicas, siendo el primero de estos el terremoto de 1530 que destruyó por completo a Cumaná. Repitiéndose sucesivamente, en muchas ocasiones, pero recordando los eventos de los años 1684, 1766, 1797, 1853, 1929 y 1997. Como los de mayor afectación sobre la ciudadanía y el desempeño normal de las actividades propias [3].

Así como también, se hace hincapié en los centros educativos porque, tradicionalmente, una de las decisiones que se toman en los planes de emergencia, es alojar temporalmente a la población afectada severamente por la acción de eventos sísmicos en estos centros, por ser instalaciones esenciales de gran capacidad poblacional [1].

Las dos razones señaladas se encuentran enmarcadas dentro de la ecuación que dicta: $\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Vulnerabilidad}$, porque se tiene presente el alto riesgo de la zona afectada, y aunque no se precisa a futuro la amenaza sísmica, la historia refleja la recurrencia del suceso sísmico, por ello calcular la vulnerabilidad de las estructuras es de gran utilidad para la preparación de la población. [4].

El hecho de calcular el índice de vulnerabilidad, haciendo uso de un sistema de cálculo tradicional, en el que solo se incorpore el computador para traducir las complejas formulas matemáticas que lleva implícito, resta efectividad en su aplicación, ya que por una parte se estaría sub utilizando la capacidad y por otra se dejan a un lado otras ventajas significativas que ofrecen los sistemas disponibles. Si tomamos en cuenta que en el periodo anterior a 1985 las diferentes funciones de los profesionales de la cartografía topográfica estaban bien definidas. Anteriormente los geógrafos realizaban lecturas detalladas con instrumentos y computaban los elementos que definían la forma básica del paisaje. Sin embargo, en las últimas décadas esta estructura se ha visto trastocada por la utilización de las nuevas tecnologías; la mayor parte del trabajo que exigía un cierto nivel de destreza ha ido desapareciendo debido a la información proporcionada por los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y también

por la existencia de nuevos equipos de medición. Se han construido bases de datos en los programas de las computadoras que les permiten producir mapas con una calidad, legibilidad y rapidez superiores a las que se obtenían con antiguas técnicas. Formando así un sistema de almacenamiento y organización de información espacial en un computador sin llegar a darle un nombre propio. Este nuevo tipo de sistemas llega a ser conocido como Sistema de Información Geográfica cuando la casa software ESRI, introduce una poderosa herramienta que permite conjugar datos georeferenciados de alta resolución gráfica, con datos de interés para realizar cálculos de todo tipo, entre los cuales se pueden citar la gestión ambiental, gestión del riesgo sísmico, evaluación de servicios, investigación demográfica, planificación de suelos, entre muchos otros. La información que se puede pedir o a la que puede responder un SIG es infinita, si se consideran todos los aspectos relacionados con la realidad física y las diferentes actividades humanas. [5].

Un sistema de información geográfico (SIG), cuya definición universal es: ser un sistema de cómputo, compuesto de hardware, software, y procedimientos diseñados, que soporta la captura, administración, manipulación, análisis, modelamiento y visualización de la información georeferenciada especialmente para resolver problemas complejos de administración y planeamiento. La tecnología de SIG confirma ventajas significativas sobre los métodos clásicos de elaboración de mapas, ya que convierte este último método, es apenas una subtarea, sobre la cual se puede disponer de una información detallada, jugar, si se desea, con variables para simular los comportamientos de acuerdo a los escenarios reales. Este tipo de sistemas surgen como consecuencia de la amplitud de utilidad que tiene, aplicable a la mayoría de las ciudades y países del mundo, y cada vez con más información [4].

Este trabajo consistió en desarrollar un sistema de información geográfica para el análisis de la vulnerabilidad funcional en centros educativos de la ciudad de Cumaná. Conformado por tres (3) capítulos titulados: Presentación, Marco Referencial y Desarrollo; y cuyo contenido se describe a continuación:

Capítulo I: Describe la problemática planteada, que da inicio a esta investigación, luego la justificación que explica la importancia del mismo, y finalmente los alcances y limitaciones de la investigación encontradas durante el desarrollo del trabajo.

Capítulo II: Consta de dos partes, la primera de ellas el marco teórico; que tiene el estudio de los antecedentes de la organización, el área de estudio y el área de investigación, con los diferentes fundamentos teóricos requeridos para soportar la investigación; tales como una revisión de los aspectos generales del estudio de vulnerabilidad sísmica, la vulnerabilidad sísmica de las estructuras, una revisión del estado del arte de estos conceptos, para conocer la actualidad en cuanto a los estudios de vulnerabilidad sísmica, técnicas de evaluación y formas de aplicación a casos reales.

Y una segunda parte de este capítulo es el marco metodológico, donde se explica la metodología de la investigación y la metodología de área aplicada para el desarrollo del trabajo.

Capítulo III: Se presenta la aplicación de la metodología utilizada, la cual describe cada uno de los pasos empleados para el desarrollo del sistema así también el diseño de diagramas y pantallas lo que permite un mejor entendimiento del sistema.

Finalmente, se presentan un análisis de los resultados obtenidos a través de las conclusiones serenadas de los resultados y recomendaciones pertinentes, así como la bibliografía empleada, los apéndices y los anexos que lo complementan.

CAPÍTULO I

PRESENTACIÓN

Planteamiento del problema

El Centro de Sismología de la Universidad de Oriente (CSUDO), es un centro de investigación, adscrito al Vicerrectorado Académico, y entre el conjunto de operaciones que justifican su existencia, tiene las actividades de análisis y registro de la actividad sísmica regional. Así mismo, desarrolla investigaciones que respondan a las necesidades de evaluación, reducción y mitigación del riesgo sísmico, que apoye las decisiones en los planes de contingencias que se elaboren para salvaguardar las vidas de la población [3]. En este orden de ideas se expone el problema identificado:

La ciudad de Cumaná, ubicada entre las coordenadas ($10^{\circ}24'36,2''N$, $64^{\circ}13'13.2''W$) desde el sector del distribuidor de los Bordones hasta la alcabala de el Peñón ($10^{\circ}27'00''N$, $- 64^{\circ}05'00''W$) limitada por la autopista Antonio José de Sucre, al sur, y el litoral de la avenida Perimetral, al norte (Anexo B). Es una ciudad que a lo largo de los años, ha sido golpeada por los terremotos, debido a que se encuentra ubicada entre trazas de la falla geológica de El Pilar (Anexo C), una de las más activas y que constituye el borde sur de la interacción entre placas del Caribe y Sur América [3], área señalada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), como zona de riesgo 7, en el Mapa de Zonificación Sísmica con fines de Ingeniería del año 2001 [2].

La población cumanesa, debería tener conciencia de lo que puede representar una catástrofe causada por un terremoto, en atención al historial sísmico de más de 475 años, y a un significativo riesgo sísmico que se acrecienta cada vez más con el aumento de la población y el desarrollo urbanístico con numerosas zonas residenciales, estructuras elevadas, ubicación en zonas de topografía irregular, incorporación de elementos prefabricados, fachadas de vidrio, configuraciones irregulares, dos (2) zonas industriales, aeropuerto, puertos, así como las conexiones de servicios hídricos y eléctricos hacia el

estado Nueva Esparta, cuya infraestructura atraviesa zonas de fallas geológicas activas en el subsuelo. Estas inversiones cuantiosas son factibles de perderse en segundos, debido a que Cumaná, está construida sobre zonas que fueron impactadas severamente, en el pasado, por actividad sísmica; se reconstruyó y sigue creciendo sin tomar las previsiones correspondientes [3].

Los centros educativos ante una amenaza de tipo sísmica pueden dejan de funcionar por falta de electricidad, agua, daños de tabiquería, daños en los laboratorios, entre otros, y al mismo tiempo pueden ocasionar daños sobre las personas (alumnos, maestros, empleados y obreros) que habitan dichas instalaciones en un horario específico causando un impacto en el normal funcionamiento de la comunidad circundante, es por ello que es de gran importancia evaluar la vulnerabilidad sísmica de estas instalaciones con el objetivo principal de mitigar los daños producidos, por probables impactos sísmicos. Estos son los aspectos considerados en un estudio de vulnerabilidad [4].

De acuerdo con la escala de vulnerabilidad de *Benedetti-Petrini*, la cual se consideró para la realización de este trabajo, el índice de vulnerabilidad se obtiene mediante una suma ponderada de los valores numéricos que expresan la "calidad sísmica" de cada uno de los parámetros estructurales y no estructurales que, se considera, juegan un papel importante en el comportamiento sísmico de las estructuras de mampostería y se adecua con bastante libertades a las tipologías de las estructuras existentes en la ciudad, a pesar de ser un método foráneo de evaluación. Pero para la realización de este trabajo se le hizo una adaptación de su escala original, a la escala que dicta la norma venezolana para "Edificaciones sismorresistentes" Parte 1: Requisitos COVENIN 1756-2001-1 [4].

El CSUDO lleva algunos años concentrando esfuerzos, y le faltaba el apoyo para colocar esta información en sistemas de cómputos que permitan luego integrarla y complementarla para darle la calidad internacional de los estándares; y la georeferenciación necesaria como parte del acoplamiento de la información, para con otros sistemas y para la presentación más explícita de la misma [3].

Cumaná, capital del estado Sucre, Venezuela, históricamente ha padecido de catástrofes sísmicas y cuya efectividad del plan de emergencia ante estos sucesos dependen directamente del grado de preparación para hacer frente a este tipo de crisis; puede considerarse el análisis de la vulnerabilidad sísmica de centros educativos como un aporte científico que integra la necesidad de la evaluación, con el suministro de la información oportuna para la elaboración de un plan de emergencia o respuesta sísmica, y la contribución que los avances tecnológicos pueden ofrecer para salvaguardar entre otros, el recurso más valioso que tiene la sociedad, la vida humana [5].

En este orden de ideas, un SIG, herramienta relativamente reciente, que permite información técnica especializada a tiempo, con una ventaja significativa que consiste en la visualización de los resultados gracias a su capacidad georeferencial, así como también permite la integración modular de lo que se desarrollo en este trabajo con el proyecto de Microzonificación Sísmica de Cumaná, que se adelanta en el CSUDO, el cual contempla, un conjunto de datos bien organizados sobre una base de capas de información, en la que cada una de ella responde a la necesidad de evaluación para el apoyo de las decisiones en los planes de contingencias. Más específicamente, el índice de vulnerabilidad, encaja en lo que se conoce como ingeniería de estructuras, dentro de los módulos ya existentes del proyecto anteriormente señalado.

Otros factores considerados que justificaron el desarrollo de esta investigación es que en horarios hábiles o de actividad propiamente para lo cual están diseñadas, se encuentran pobladas en su capacidad entre un 90 a 95% y si además, se toma en cuenta que en los centros educativos se albergan un buen conglomerado de población en edades en formación, por grandes períodos de tiempo y en los días hábiles de la semana, se consideraría esto como una población altamente vulnerable [1].

Alcance

El resultado final de este trabajo es un sistema de información geográfica para el análisis de la vulnerabilidad sísmica en centros educativos de la ciudad de Cumaná, el cual será utilizado por el CSUDO, para integrarlo al proyecto de micro zonificación sísmica de Cumaná, y a otros sistemas de cálculos similares con las siguientes características:

Registro digital de las inspecciones a los centros educativos, que viene realizando el CSUDO con el formulario para el levantamiento de vulnerabilidad y los equipos de posicionamiento global (GPS).

Cálculo del índice de vulnerabilidad sísmica de acuerdo a la escala de *Benedetti Petrinni*, y a partir de los valores que suministre el usuario. Ya que con este índice se evalúa de forma completa la estructura, ya que toma los parámetros funcionales, y no funcionales de la misma.

Visualización del mapa que refleja la ubicación geográfica, de los centros educativos que hacen vida en Cumaná, con su respectivo valor del tipo de vulnerabilidad, de acuerdo a tres niveles existentes (bajo, medio y alto).

Reporta el listado de los centros educativos a través de la clasificación que indique el usuario en tres selecciones fijadas: por código, uso y tipo de vulnerabilidad.

Limitaciones

El sistema desarrollado presenta un grupo de limitaciones entre las cuales se pueden mencionar:

Este sistema ha sido desarrollado y concebido para ser utilizado en el Centro de Sismología, por lo cual se adapta a la plataforma tecnológica que utiliza este centro de investigación.

El sistema no cuenta con graficación de data batimétrica, dado que se no se tienen datos a respecto.

Para acceder al sistema se deberá utilizar ESRI® *ArcGis* 9.1.

Los usuarios finales deben tener conocimiento en lo que respecta al funcionamiento de las actividades realizadas en el Centro de Sismología; además de tener experiencia en el uso de sistema operativo Microsoft ® *Windows XP* y de preferencia también con las herramientas ESRI® *Argis 9.1* y Microsoft Oficce® *Access*.

El sistema despliega la información geográfica en una capa plana, donde se identifica por cada centro educativo el resultado obtenido a través del cálculo del índice, el tipo de vulnerabilidad, de acuerdo a tres niveles existentes (bajo, medio y alto).

Reporta el listado de los centros educativos a través de la clasificación que indique el usuario en tres selecciones fijadas: por código, uso y tipo de vulnerabilidad; para los efectos de búsquedas más específicas se debe manipular la base de datos a través de las herramientas que se disponen en el ESRI® *Argis 9.1*.

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

Marco teórico

Antecedentes de la investigación

En la ciudad de Cumaná, nunca se ha hecho un estudio de vulnerabilidad sísmica, básicamente porque hasta ahora los estudios en esta área se han concentrado en el registro y análisis de los eventos sísmicos como tal. De aquí podemos citar la existencia de otros sistemas de cálculos que funcionan dentro del Centro de Sismología, tal es el caso del Sistema de Fallamiento y Sismicidad: Región Nororiental de Venezuela, que con la misma tecnología de SIG, lleva el registro de actividad sísmica desde 1995 hasta la fecha, y fue realizado sobre la misma plataforma que se utilizó en este trabajo.

Sin embargo, podemos citar algunas referencias a nivel mundial tales como el proyecto europeo *SERGISAI* (cuyas siglas en inglés traducen Sistema para la Evaluación de Riesgo Sísmico Integrando Técnicas de Inteligencia Artificial y Sistemas de Información Geográfica) que permitió la realización del trabajo para la ciudad de Barcelona, España en el cual, a través de un esfuerzo conjunto de la Universidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona lograron la evaluación del riesgo sísmico en zonas urbanas [5].

Asimismo, y en continente americano, podemos tomar como referencia la evaluación de vulnerabilidad sísmica en la ciudad de Cali, Colombia, este trabajo llevado a cabo por la Universidad del Valle, y el Observatorio Sismológico del Sur Occidente, colombiano, (OSSO) [6].

Por otra parte, el empleo de la escala que se utiliza para calificar los diferentes parámetros que influyen en el comportamiento de los edificios de mampostería conocida

como la escala de vulnerabilidad de *Benedetti-Petrini*; la cual permite una estimación cuantitativa de la vulnerabilidad, ha sido ampliamente utilizado en Italia durante los últimos quince años y su gran aceptación en este país ha quedado demostrada por el GNDT (*Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti*) que lo ha adoptado para los planes de mitigación de desastres a nivel gubernamental. Esto ha permitido la evolución del método, como resultado de la experimentación durante todos esos años, y según Aguiar *et al*, 1994 [4], la obtención de una extensa base de datos sobre daño y vulnerabilidad, con la particularidad de adaptación hacia una zona o región específica con el solo cambio de los pesos de las variables con las que se resuelve el coeficiente, ventaja que no ofrecen otros métodos hasta ahora [7].

Antecedentes de la organización

El Centro de Sismología (CSUDO) es una dependencia adscrita al Vicerrectorado Académico de la Universidad de Oriente, dedicado a labores de investigación, de extensión, asesorías y prevención en el área de sismología en la Región Nororiental. Fue creado según resolución CU-009 del 19 de mayo de 1987; en Gaceta 55 Año XIV trimestre II. En atención a que la región Nor-Oriental presenta alta sismicidad y elevado riesgo sísmico. Su creación se debe a dos condiciones importantes: la primera por un proyecto del Prof. Juan de Martín Marfil, quien laboraba para el Departamento de Física, y a la existencia en Cumaná de una estación Sismológica de la Red Mundial de Estaciones Sismológicas. Posteriormente también con la colaboración del Prof. Luis Daniel Beaperthuy, del Departamento de Física, y del Ingeniero Julio Madrid, Director de MINDUR, se logró la construcción del actual Centro de Sismología, en el recinto la Universidad de Oriente, en Cerro del Medio, parte alta del Decanato del Núcleo de Sucre, en el período 1980-83 [8].

El CSUDO tiene como misión: registrar, analizar y estudiar la sismicidad, sus fenómenos conexos, elaboración de planes y proyectos de educación y capacitación en materia de prevención y mitigación de desastres derivados de la sismicidad. Y se ubica en Cumaná por dos razones; por tener la Universidad su organismo rector, y a la vez

porque se reconoce a nivel mundial desde el punto de vista sísmico y geológico la importancia de la falla de El Pilar, la cual ha sido generadora de actividad sísmica en su largo historial desde 1530 al presente [8].

Hasta el presente el CSUDO ha cumplido una labor de extensión con los proyectos educativos de prevención en caso de terremoto, y formación de facilitadores para un proyecto macro de prevención en la Región Nororiental de Venezuela, en el cual se trabaja por lograr los objetivos propuestos; también se realizan labores de investigación en el área de sismología, en esta área tenemos el apoyo tanto de electrónica como de computación, herramientas importantes en este complejo proyecto que se aspira mejorar e incorporar nuevas tecnologías en la medida que lo permita el presupuesto asignado anualmente a este Centro de Investigación por la Universidad de Oriente [8].

El CSUDO cuenta además con el apoyo de las escuelas de Ciencias, Ciencias Sociales, del núcleo de Sucre, Geología y Minas del Núcleo de Bolívar, Ingeniería y Ciencias Aplicadas del núcleo de Anzoátegui y con personal capacitado en las áreas de Ciencias, Sismología, Geología, Ingeniería y Trabajo Social que trabajan como equipos interdisciplinarios para la realización de estudios orientados en la misión del Centro [8].

Este Centro inició sus labores con dos estaciones sismológicas el 21 de Enero de 1987, ubicadas en el Cerro Copey, Edo. Nueva Esparta y Cumaná. Previamente, desde el 5 de septiembre de 1985 funcionó la estación *CUM* originalmente instalada en El Castillo San Antonio de la Eminencia de Cumaná, desde 1969. Actualmente existen en pleno funcionamiento nueve (9) estaciones, distribuidas de esta manera: *CUM* (en Cumaná, con tres componentes: vertical, norte-sur, este-oeste), *MAN* (en Manicuaire), *COA* (en Cumanacoa), *CAMV* (en Campeare), *SAFE* (en los altos de Santa Fe), *CATA* (en Cautuaro Arriba) y *MANA* (en Manacal) todas las anteriores dentro del estado Sucre, *CARU* (en Caripito Edo. Monagas) y *GUDO* (en Guatamare, Estado Nueva Esparta), cada una de componente vertical, aspiramos poder densificar la red a lo largo y ancho de la región Nor-Oriental de Venezuela [8].

Además se han anexado seis (6) estaciones digitales de tres (3) componentes de acuerdo al convenio con FUNVISIS – UDO, de un total de siete (7), en las poblaciones de: Macanao y Coche del estado Nueva Esparta, Guayacan, Manicuare, Cerro Campeare y Cumanacoa del estado Sucre, faltando por instalar la estación de la población de Caripe y sus alrededores en el estado Monagas.

Tabla No. 1 Distribución de las estaciones sismológicas en funcionamiento del CSUDO

No.	Nombre	Localidad / Ubicación	Estado
1	<i>CUM</i>	Cumaná	Sucre
2	<i>MAN</i>	Manicuare	Sucre
3	<i>COA</i>	Cumanacoa	Sucre
4	<i>CAMV</i>	Campeare	Sucre
5	<i>SAFE</i>	Altos de Santa Fe	Sucre
6	<i>CATA</i>	Cautuaro Arriba	Sucre
7	<i>MANA</i>	Manacal	Sucre
8	<i>CARU</i>	Caripito	Monagas
9	<i>GUDO</i>	Guatamare	Nueva Esparta

Área de estudio

El área temática implicó la selección de un campo de trabajo de la especialidad donde se ubica el problema, en la realización de esta investigación el área estudio es la vulnerabilidad sísmica.

Tipo de investigación

La investigación que se realizó se considera aplicada porque persigue fines directos e inmediatos en la identificación de necesidades de información para el desarrollo de un SIG; y según sus objetivos se considera descriptiva ya que la preocupación primordial radica en describir los parámetros que construyen el índice de vulnerabilidad ante una amenaza sísmica.

Área de investigación

Sistema de información

Los sistemas de información son los componentes de las organizaciones, encargada de reunir información procedente de su interior y del exterior, ponerla al servicio de cualquier elemento del sistema que la necesite e informar a las otras organizaciones del entorno [9].

Así mismo, las organizaciones son sistemas que interactúan con su medio ambiente recibiendo entradas y produciendo salidas. Los sistemas, generalmente están formados por otros sistemas más pequeños denominados subsistemas, funcionan para alcanzar fines específicos. Sin embargo, los propósitos de cada subsistema se alcanzan solo cuando se mantiene el control sobre ellos [9].

Sistema de información geográfico

Un Sistema de Información Geográfico (SIG) particulariza un conjunto de procedimientos sobre una base de datos no gráfica o descriptiva de objetos del mundo real que tienen una representación gráfica y que son susceptibles de algún tipo de medición respecto a su tamaño y dimensión relativa a la superficie de la tierra. A parte de la especificación no gráfica el SIG cuenta también con una base de datos gráfica con información georeferenciada o de tipo espacial y de alguna forma ligada a la base de datos descriptiva. La información es considerada geográfica si es medible y tiene localización [10].

En un SIG se usan herramientas de gran capacidad de procesamiento gráfico y alfanumérico, estas herramientas van dotadas de procedimientos y aplicaciones para captura, almacenamiento, análisis y visualización de la información georeferenciada [10].

La mayor utilidad de un sistema de información geográfico esta íntimamente relacionada con la capacidad que posee éste de construir modelos o representaciones del mundo real

a partir de las bases de datos digitales, esto se logra aplicando una serie de procedimientos específicos que generan aún más información para el análisis [9].

La construcción de modelos o modelos de simulación como se llaman, se convierte en una valiosa herramienta para analizar fenómenos que tengan relación con tendencias y así poder lograr establecer los diferentes factores influyentes [9].

Componentes de un SIG

Un SIG esta compuesto de cinco (5) elementos básicos: equipos, programas, datos, procedimientos y recurso humano [10]. Así:

Equipos (Hardware): Es donde opera el SIG. Hoy por hoy, programas de SIG se pueden ejecutar en un amplio rango de equipos, desde servidores hasta computadores personales usados en red o trabajando en modo "desconectado" [10].

Programas (Software): Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas necesarias para almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. Los principales componentes de los programas son: Las Herramientas para la entrada y manipulación de la información geográfica; un sistema de manejador de base de datos (*DBMS*); herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y visualización; y la interfase gráfica para el usuario (*GUI*) para acceder fácilmente a las herramientas [10].

Datos: Probablemente la parte más importante de un sistema de información geográfico son sus datos. Los datos geográficos y tabulares pueden ser adquiridos por quien implementa el sistema de información, así como por terceros que ya los tienen disponibles. El sistema de información geográfico integra los datos espaciales con otros recursos de datos y puede incluso utilizar los manejadores de base de datos más comunes para manejar la información geográfica [10].

Recurso humano: La tecnología de los SIG está limitada si no se cuenta con el personal que opera, desarrolla y administra el sistema; Y que establece planes para aplicarlo en problemas del mundo real [10].

Procedimientos: Un SIG operará acorde con un plan bien diseñado y con unas reglas claras del negocio, que son los modelos y las prácticas operativas características de cada organización [10].

Amenaza o Peligro Sísmico

Se entiende por amenaza o peligro sísmico a la probabilidad que se presente un sismo potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. Representa un factor de riesgo externo al elemento expuesto, un peligro latente natural asociado al fenómeno sísmico, capaz de producir efectos adversos a las personas, los bienes y/o el medio ambiente [11].

Riesgo Sísmico

Se entiende como riesgo sísmico, el grado de pérdida, destrucción o daño esperado debido a la ocurrencia de un determinado sismo. Está relacionado con la probabilidad que se presenten o manifiesten ciertas consecuencias, lo cual está íntimamente vinculado al grado de exposición, su predisposición a ser afectado por el evento sísmico y el valor intrínseco del elemento [11].

De manera que la diferencia fundamental entre la amenaza y el riesgo sísmico, es que la amenaza sísmica está relacionada con la probabilidad de ocurrencia del evento sísmico, mientras que el riesgo sísmico "está relacionado con la probabilidad de que se produzca una pérdida de valor como consecuencia de un sismo [11].

Vulnerabilidad Sísmica

Se define como el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo, resultado de la probable ocurrencia de un evento sísmico desastroso. Es una propiedad

intrínseca de la estructura, una característica de su comportamiento, que puede entenderse como la predisposición intrínseca de un elemento o grupo de elementos expuesto a ser afectado o ser susceptible a sufrir daño, ante la ocurrencia de un evento sísmico determinado. Una medida de los daños probables inducidos sobre edificaciones por los diferentes niveles de movimiento de suelos debidos a sismos, convencionalmente expresada en una escala que va desde 0 - sin daño, hasta 1 - pérdida total [11].

Estos conceptos están íntimamente relacionados entre sí y en ocasiones, tienden a confundirse o emplearse incorrectamente, por lo que es necesario puntualizarlos en todo momento. La definición de vulnerabilidad sísmica lleva implícito términos genéricos como son la afectación y el daño, los cuales conviene sean acotados con el fin de garantizar una clara interpretación.

Vulnerabilidad funcional

Es la afectación, se refiere al nivel de perturbación funcional que puede sufrir una instalación y está directamente relacionada con el daño, se refiere al deterioro físico que pueden sufrir los diversos elementos de una edificación. Al nivel de deterioro que pueden sufrir estos elementos se conoce como grado de daño (Yépez, 1996) y generalmente se expresa en una escala que va desde 0 (sin daño), hasta 1 (pérdida total).

La vulnerabilidad funcional describe la predisposición de la instalación de ver perturbado su funcionamiento como consecuencia del incremento de la demanda de sus servicios. Son diversos los factores que pueden contribuir a incrementar el nivel de perturbación funcional, aumentando así la vulnerabilidad funcional de estas instalaciones [11].

Desde el punto de vista cualitativo, el daño sísmico puede ser de dos tipos; el daño estructural y el daño no estructural, dependiendo si el elemento en cuestión forma parte o no del sistema resistente de la edificación. Estos daños están respectivamente relacionados con la llamada vulnerabilidad estructural y vulnerabilidad no estructural.

Vulnerabilidad estructural

Se refiere a la susceptibilidad que la estructura presenta frente a posibles daños en aquellas partes del centro educativo que lo mantienen en pie ante un sismo intenso. Esto incluye cimientos, columnas, muros, vigas y losas [11].

Vulnerabilidad no estructural: está asociada a la susceptibilidad de los elementos o componentes no estructurales de sufrir daño debido a un sismo, lo que se ha llamado daño sísmico no estructural. El mismo comprende el deterioro físico de aquellos elementos o componentes que no forman parte integrante del sistema resistente o estructura de la edificación y que, pueden clasificarse en componentes arquitectónicos (tabiquerías, puertas, ventanas, plafones, etc.) y componentes poco frecuentes [11].

Marco metodológico

Metodología de la investigación

Para la elaboración de este trabajo de grado, se obtuvo información sobre las actividades que se realizan en el CSUDO; para esto la investigación se realizó a un nivel descriptivo dado que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación del sistema actual a través del análisis de los procesos llevados a cabo. Esto permitió la detección de las necesidades y fallas presentadas en cada uno de los procesos.

El tipo de estrategia a utilizada durante la investigación es de campo, ya que esta tiene como característica fundamental poner al investigador en contacto con el objetivo o sujeto investigado; en la cual la información de interés se obtuvo en forma directa de la realidad, por medio del trabajo concreto del investigador y su equipo, esta tiene como característica fundamental poner al investigador en contacto con el objetivo o sujeto investigado; que en este trabajo esta constituido por el CSUDO. En este Centro existe información que sirve de base para el análisis de los requerimientos y el diseño de la propuesta final [12].

Adicionalmente se realizó la investigación documental a propósito de la obtención y análisis de la información provenientes de materiales impresos u otro tipo de registro. Esto se hizo a través de la revisión exhaustiva de los boletines y procedimientos del Centro, además de todo el material escrito relacionado con los procesos llevados a cabo tanto en el departamento de análisis de CSUDO, como en las áreas a las que éste sirve.

En cuanto a los materiales que se utilizaron para la elaboración de este trabajo de grado se encuentran los siguientes:

Hardware: Un computador con las siguientes especificaciones: Procesador Intel® *Pentium IV* 600MHz; 512 de memoria RAM; Unidad de CD-ROM 52X; Disco Duro de 40 GB SCSI.; Monitor de 17" SVGA; Tarjeta de red para *Ethernet* a 10/100 Mbps.

Software: ESRI® *Arc Gis 9.1.* como entorno del sistema; Microsoft® *Visual Basic* para Aplicaciones (VBA) para la programación de las ventanas; Microsoft Office® *Access*, para la base de datos. Crystal Desicions Inc.® *Crystal Report* para la generar los reportes que proporciona el sistema. La elección del software utilizado fue determinada por el Departamento de Computación del CSUDO según políticas internas, y contando con el número y tipo de licencias necesarias para la realización de la aplicación.

Instrumentos de recolección de datos:

Se utilizaron entrevistas abiertas no estructuradas y reuniones con el personal que conforma el Departamento de Análisis y Computación con la finalidad de obtener información que se comparó con la obtenida a través de la observación directa en donde se obtuvo una visión más amplia.

Se reviso los informes, boletines y formatos de archivos usados en el CSUDO, con la finalidad en entender los datos que se muestran en los mapas. Así como también el Formulario para el levantamiento de la vulnerabilidad de edificios de mampostería, (Anexo D) que dicta el método de *Benedetti-Petrinni*.

Los SIG son considerados Sistemas de Información (SI) que contemplan sus propios métodos, técnicas y herramientas, así como también diversos autores los consideran herramientas tecnológicas muy útiles para el análisis y manipulación de los datos espaciales o georeferenciados. Asimismo, los SIG al ser implementados en una organización generan un impacto potencial que condiciona las actividades humanas, al cambiar los procedimientos tradicionales de procesar información geográfica, a nuevos procedimientos automatizados que persiguen optimizar el flujo organizacional mediante la eficacia en la toma de decisiones y el análisis espacial [9].

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron dos metodologías: la primera de éstas como herramienta de diseño de SIG: “Metodología Sistémica para la Implantación

de Sistemas de Información Geográficos”, del autor Edgar Sánchez, 1999 [13], y la segunda, la cual es específica del área sísmica: “Método del Índice de Vulnerabilidad” descrito en Aguiar *et al*, 1994 [4].

Metodología de Sistema

Edgar Sánchez, en 1999 propuso la “Metodología Sistémica para la Implantación de Sistemas de Información Geográficos”, como resultado de un análisis y comparación de cuatro (04) metodologías existentes: Stan Aronoff, 1989 [14], Jack Dangermond, 1992 [15], Armando Guevara, 1992 [16] y CPDI - Centro de Procesamiento Digital de Imágenes - Instituto de Ingeniería, 1996 [17].

Esta metodología de Sánchez, se describe un procedimiento que consta de 19 etapas las cuales son: 1) Innovación/medio ambiente, 2) Organización informada, 3) Divulgación al personal, 4) Formación/educación, 5) Análisis de las necesidades de información, 6) Definición del alcance del SIG, 7) Conversión de datos, 8) Carga de datos, 9) Contratación de servicios, 10) Evaluación y selección tecnológica, 11) Adquisición e instalación de plataforma tecnológica, 12) Diseño conceptual y lógico de la base de datos, 13) Diseño físico de la base de datos, 14) Desarrollo de programas y aplicaciones, 15) Proyecto piloto, 16) Pruebas del SIG, 17) Adiestramiento a usuarios, 18) Implantación del SIG, y 19) Operación y mantenimiento.

Para la realización de esta investigación quedaron excluidas las fases de: Innovación / medio ambiente, organización informada, divulgación al personal y formación /educación, debido que esta investigación está enmarcado dentro del plan general de trabajo del CSUDO, por lo que los objetivos que se proponen en estas fases ya están cumplidas; estos son que la decisión ya está tomada y los miembros de la organización colaboran con la elaboración del sistema. De igual manera la fase de contratación de servicios no se ejecuta como dicta la metodología porque el CSUDO cuenta con los servicios necesarios que abarca esta fase.

A continuación se detallan los aspectos más relevantes a ser considerados en cada una de las fases de la metodología propuesta (incluyendo las etapas que no se utilizaran en esta investigación):

Innovación / medio ambiente

Se propone para facilitar y optimizar los procesos tradicionales de una organización. Dicha innovación surge como respuesta a las necesidades de información cada vez más crecientes de las organizaciones, y por lo tanto se origina la necesidad en la organización de asimilar dicha tecnología con el propósito de garantizar su existencia y satisfacer la demanda exigente de sus clientes. En esta fase, la organización recibe constantemente información del medio y establece la necesidad de adoptar la tecnología SIG para implementarla [13].

Organización informada

La información en la organización se recibe por el personal que desea adoptar la nueva tecnología, y se crea la necesidad de implementarla. En ese sentido, las personas innovadoras toman conciencia de la necesidad y deciden posteriormente divulgarla al resto de la organización [13].

En esta fase debe fortalecerse la necesidad de implementar el SIG para luego convencer al resto del personal de las mejoras y beneficios que traería su implementación. Asimismo, parte de la organización ya tiene conocimiento de la innovación y en la fase siguiente decide divulgarla utilizando diferentes medios de difusión para ello [13].

Al igual que en la fase anterior, no se utiliza por la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en el CSUDO. La necesidad de mejorar los SIG ya existentes tiene organizado el personal de manera tal que facilita el desarrollo de estas actividades.

Divulgación al personal

En esta fase se decide dar conocimiento a todos los miembros de la organización, utilizando como estrategias la unión de las dos perspectivas de difusión propuestas por Aronoff, 1989 [14] para implantar una nueva tecnología: la perspectiva "*bottom - up*" y la perspectiva "*top - down*", o utilizar los servicios de una consultoría, la cual emplearía sus propios métodos de divulgación e implantación.

Con la visión "*top - down*", la gerencia es la que decide implantar el SIG y asume el rol de divulgar la nueva tecnología mediante la utilización de diversas técnicas de difusión tales como charlas, conferencias, seminarios, talleres, círculos de calidad entre otras; donde dichas técnicas deben ser capaces de difundir las potencialidades y beneficios del SIG para iniciar de esa manera la aceptación del SIG por parte de todo el personal de la organización. De esta perspectiva, debe emplearse la ventaja de coerción en el "buen" sentido de la palabra, entendiéndola como una directriz organizacional en beneficio de la misma organización. [14].

Mediante la visión "*bottom - up*" las personas que conocen el proceso de trabajo diario, concientizan la necesidad de mejorar los procedimientos actuales y es cuando los supervisores, jefes de secciones, y jefes de departamentos hacen del conocimiento a su personal asumiendo el rol de líder o líderes de implantar la innovación. Seguidamente, se informa a la gerencia de dicha necesidad, para lo cual debe justificarse muy bien los gastos involucrados durante la implantación. Esta perspectiva, posee la ventaja de reconocimiento de las limitaciones del sistema actual y del flujo de los procesos, pero debe formularse muy bien una justificación para convencer a la gerencia [14].

De ambas perspectivas debe entenderse la complementariedad de las mismas, de manera de lograr un equilibrio para una buena divulgación, donde la decisión tomada tenga siempre presente las bondades de la nueva tecnología [13].

Formación / educación

En esta fase la organización tomó ya la decisión de implantar el SIG, y por ende asumir todo el proceso de implantación. En ese sentido, debe crearse un grupo de desarrollo SIG así como también darle identidad dentro de la estructura organizativa. La organización debe estar consciente por consiguiente, de formar y educar al personal seleccionado en el conocimiento formal de los SIG y disciplinas relacionadas y en el manejo de técnicas, métodos y herramientas que son utilizadas por dicha disciplina. Los conocimientos adquiridos son indispensables para fortalecer el rol del grupo SIG, ya que dicho grupo asumirá la responsabilidad de implantar el SIG en su organización [13].

Análisis de las necesidades de información

Durante esta fase se identificaron cuáles son las necesidades de información existentes en función de los objetivos y las necesidades reales de la organización, cuáles son las actividades y procesos que se desean eliminar y/o mejorar considerando los beneficios potenciales, y definir las estrategias que debe seguir para el proceso de implantación [13].

Generalmente en un SIG el análisis de las necesidades de información, tal como lo afirma Guevara, 1992 [16], constituye una de las fases más críticas del proceso de implementación, siempre debe tenerse en cuenta que "el usuario es el eje alrededor del cual se diseña el sistema". Tomando en consideración este aspecto, dichas necesidades se traducen en cuáles serían los procesos, aplicaciones, módulos bajo los cuales los usuarios manipularán la información.

Adicionalmente, el estudio detallado de las necesidades contempla las fuentes de datos, los procesos de conversión y las toma de decisiones, por lo que debe estar acompañado de un análisis costo/beneficio que considere la factibilidad de dichas necesidades. Asimismo, ésta fase debe contemplar el análisis de las necesidades de información como un proceso evolutivo, en el que la definición del alcance del SIG esté en continuo *feedback* con los nuevos requerimientos de información [16].

Entre las actividades realizadas para el cumplimiento de esta dentro de la investigación se citan: La solicitud a las autoridades, de un listado oficial con el número y la dirección de centros educativos que hacen vida en la ciudad de Cumaná. Y las reuniones con expertos en las áreas de ingeniería civil, sismología e informática, para la interpretación del formulario para el levantamiento de la vulnerabilidad de edificios de mampostería, (Anexo D) que dicta el método de *Benedetti-Petrinni*.

Definición del alcance del SIG

Simultáneamente, con el análisis detallado de las necesidades de información, se estableció de manera muy específica cuál sería el alcance del sistema. Esta fase refleja cuáles son los requerimientos y objetivos del sistema a medida que se entienden y analizan las necesidades del usuario. En ese sentido, debe concebirse el SIG bajo una visión que responda a las mejoras y potencialidades para facilitar y optimizar la toma de decisiones, la cual es generalmente la principal necesidad de información [13].

Del alcance del SIG depende fundamentalmente el diseño y cumplimiento del plan de actividades que contempla el proceso de implantación, por lo que debe realizarse un análisis exhaustivo del dimensionamiento y equilibrio entre tiempo y recursos, en el capítulo anterior se señaló puntualmente el alcance y las limitaciones que tiene el sistema el cual será utilizado por el CSUDO, para integrarlo al proyecto de micro zonificación sísmica de Cumaná, y a otros sistemas de cálculos similares [13].

Conversión de datos

Realizado el análisis de las necesidades de información y en paralelo con la definición del alcance, se definen los procedimientos para transformar los datos e información disponibles en formato digital. Este proceso constituye la etapa más costosa del SIG, y en la mayoría de los casos se contrata a terceros para efectuar la conversión. En ese sentido, se clasificaron para su procesamiento los datos y se trato por separado: datos gráficos y datos atributivos, los cuales posteriormente se integraron mediante los programas y aplicaciones del sistema. Las fuentes en su mayoría son analógicas y están

constituidas por mapas, imágenes, fotografías, planos, documentos, tablas y gráficos entre otras [13].

Por otra parte, se utilizó la Normas COVENIN 1756:2001-1 “Edificaciones sismorresistentes Parte 1: Requisitos” y COVENIN 1756:2001-2 “Edificaciones sismorresistentes Parte 1: Comentarios” para el establecimiento de procedimientos para la etapa de conversión y recolección de datos, así como también estándares para la automatización, tales como simbología, almacenamiento y organización de datos, codificación de coberturas, ambiente de trabajo, organización de proyectos, y control de calidad.

Para el análisis de vulnerabilidad en centros educativos de Cumaná, la estandarización de normas y procedimientos en la etapa de conversión de datos, fue necesaria ya que responde a la necesidad de que este proyecto en particular, se integre al proyectos similares y al general de “Micro zonificación Sísmica de Cumaná”, por lo que contribuye a no trabajar de manera aislada y permite la integración con los otros objetivos del macro proyecto.

Contratación de servicio

Cuando la organización propulsora del SIG, decide contratar los servicios externos para realizar el proceso de conversión de datos, debe entonces diseñar los estándares de organización, automatización y clasificación de los datos gráficos y atributivos, y suministrárselos a la empresa contratista, los cuales son indispensables para la posterior carga de datos por parte del personal del grupo SIG. No obstante, en la mayoría de los casos la contratación se hace usualmente para los datos gráficos, quedando los datos atributivos del SIG. Asimismo, es fundamental exigirle a la contratista calidad de las fuentes gráficas, precisión, proyecciones, densidad de información de acuerdo a la escala y uso de fuentes actualizadas. Seguidamente, debe realizarse una revisión exhaustiva de los errores de conversión antes de iniciar la carga [13].

Cabe destacar en esta fase que para el momento de realizar la investigación, en el CSUDO se contaba con materiales como fotografías satelitales y algunos mapas georeferenciados de la ciudad de Cumaná, en sistema de referencia *WGS84* (son las siglas de *World Geodetic System 1984*. Sistema de coordenadas mundiales, que data de 1984, que es la base para sistemas de posicionamiento globales como el GPS) de gran utilidad en la elaboración de la aplicación y cuyo costo fue cubierto previamente por convenios intersititucionales.

Carga de datos

Esta fase consiste en la incorporación de los datos gráficos y atributivos al sistema ya en formato digital. La carga inicial de datos al igual que la conversión de datos se realiza para un proyecto piloto descrito más adelante y se continúan durante el resto del proceso de implantación e incluso posterior a la implantación del SIG en algunos casos, hasta haber cargado completamente la base de datos. Es recomendable en esta fase establecer los procedimientos de revisión y control de calidad de manera permanente para garantizar la calidad de la información que suministrará el SIG [13].

Evaluación y selección tecnológica

Después de haber definido el alcance y las necesidades de información en esta fase se diseña un documento basado en evaluaciones tecnológicas sobre la plataforma del sistema en cuanto a hardware y software, seleccionando por supuesto la que satisfaga las necesidades de información, y cumpla con los criterios establecidos de evaluación tecnológica [13].

En esta fase deben considerarse todas las alternativas existentes en el mercado y de tecnología reciente, seleccionando las que mas se adapten al análisis detallado hecho sobre las necesidades de información y a la definición previa de los criterios de selección [13].

La evaluación, afirmando lo que dice Aronoff [14], se inicia generalmente identificando los posibles sistemas candidatos a través de demostraciones, conferencias, literatura, visitas y recomendaciones de expertos. Seguidamente, es recomendable realizar una matriz de evaluación, la cual contenga todos los criterios de selección que se adapten a las necesidades informacionales de los usuarios, y que incluyan además criterios de evaluación tecnológica; donde se establezcan ponderaciones y puntajes sustentados para la posible elección. Asimismo, podría considerarse la utilización de datos reales para probar el funcionamiento de los sistemas elegidos, se recomiendan tres (03) sistemas como mínimo. Finalmente, en esta fase debe elaborarse un documento o informe con recomendaciones sustentadas por los resultados de la matriz de evaluación y por el juicio de los evaluadores.

Adquisición e instalación de la plataforma tecnológica

Realizada la evaluación y selección de la plataforma SIG adecuada a las necesidades organizacionales de información, se compra la plataforma de hardware y software que sustentará al SIG. Para ello, es recomendable adquirir la tecnología, mas reciente para el momento en función de la obsolescencia computacional, las actualizaciones de versiones de software y el "*performance*" o rendimiento del sistema y su ciclo de vida, siempre y cuando se pueda contar con los recursos económicos para hacerlo [13].

Esta fase puede ser desarrollada en paralelo con el diseño conceptual y lógico de la base de datos de manera que se tenga ya instalada para la fase del diseño físico y el desarrollo de las aplicaciones y programas [13].

Diseño conceptual y lógico de la base de datos

La fase de diseño conceptual y lógico de la base de datos puede iniciarse inmediatamente después del análisis de necesidades de información o en paralelo con la fase de evaluación y selección tecnológica [13].

Consiste en modelar la realidad operacional del SIG de acuerdo a la consideración e implementación de todos los requerimientos de los usuarios y la previa definición de objetivos y metas que determinan la calidad mínima tolerable, frecuencia, horizonte temporal y escalas. En ese sentido, se emplean las técnicas de modelaje de base de datos para sistemas de información, específicamente las del enfoque relacional, las cuales se adaptan muy bien a las funcionalidades y necesidades del SIG [13].

En la actualidad se están considerando a nivel de formulación el modelo orientado a objeto y a nivel de prueba los modelos de base de datos espaciales tales como *Oracle Multidimension* y *Spatial DataBase Engine (SDE) de Enviromental System Research Institute (ESRI)* proveedores y desarrolladores de ESRI ®*Arc/Info*, los cuales consideran el tratamiento espacial, dimensional (2 y 3 dimensiones) y temporal de los datos espaciales [13].

Durante esta fase se diseña un modelo entidad/relación donde se reflejan las posibles entidades y relaciones que contendrá el SIG. Este modelo es validado continuamente con los usuarios para confirmar y ajustar dichas entidades de información según el modelo del negocio. En esta fase es muy importante además definir la escala de la base de datos, ya que ella indica el nivel de detalle o generalización que ofrecerá el SIG [13].

Debemos considerar que los elementos gráficos de representación como el punto y el polígono deben tratarse de manera diferente según la escala. Por ejemplo, una ciudad puede verse como un punto en escalas pequeñas 1:500.000 y menores, pero a escalas mayores a 1:500.000 se manipula como un polígono, y por ende el detalle de información es mayor [13].

Diseño físico de la base de datos

Esta fase se inicia después de adquirir e instalar la plataforma tecnológica y generalmente se ejecuta en paralelo con el desarrollo de aplicaciones y programas. Consiste fundamentalmente en expresar en tablas el modelo lógico de datos,

contemplando por supuesto todos los aspectos directivos de diseño, tales como claves primarias y foráneas para relacionar las tablas entre sí y con las tablas gráficas, nombre y tamaño de los campos, permisología, usuarios, entre otros [13].

Para el desarrollo de esta fase se debe recibir el entrenamiento en la herramienta utilizada como manejador de la base de datos, para construir las tablas respectivas. En la actualidad el diseño físico ha sido implementado en las organizaciones encuestadas y en otras organizaciones según los autores consultados en el trabajo, en sistemas manejadores de base de datos (*DBMS*) comerciales bastantes difundidos tales como *Oracle*, *Informix* y *Sybase* como los mas usados. Esto responde a que por el momento los SIG comerciales existentes en el mercado poseen un sistema manejador de base de datos (*DBMS*) muy incipiente, que pueda ser comparado con un *DBMS* más poderoso [13].

En el diseño físico deben además formularse los enlaces entre las tablas alfanuméricas y las tablas gráficas para garantizar las consultas que realizarán los usuarios mediante las aplicaciones desarrolladas. Asimismo, deben validarse continuamente durante el proceso de diseño las tablas elaboradas con los requerimientos de los usuarios [13].

Desarrollo de programas y aplicaciones

Esta fase puede ejecutarse en paralelo con el diseño físico de la base de datos, ya que ambas son necesarias para desarrollar el proyecto piloto sobre el área determinada para mostrar el sistema. Después de adquirida la plataforma tecnológica, y al inicio de ésta fase deben realizarse cursos de adiestramiento en el manejo de la herramienta SIG seleccionada, los cuales permiten efectuar los programas y aplicaciones que responden a las necesidades operativas de la organización.

Además deben estructurarse todos los módulos de aplicaciones que van a interactuar con los usuarios del SIG, tales como consultas, reportes, análisis, impresión mapas, diseño de gráficos; dichos módulos deben ser bastante amigables al usuario, así como también

deben proveer la información precisa y necesaria para facilitar la toma de decisiones [13].

Usualmente, el software adquirido posee su propio lenguaje de programación, como lo son las aplicaciones de ESRI ® *Arc/Map Arc/Info, ArcView, MapInfo, Intergraph*, entre los más conocidos. Ese lenguaje facilita la adaptación de las aplicaciones comerciales a los requerimientos organizacionales, permitiendo que el sistema sea un sistema propio de la organización, más amigable y fácil de adaptarse al proceso informacional operativo. Aunque también existe una gama de herramientas en software libre para desarrollar estas aplicaciones entre las cuales se pueden mencionar *Grass, Jump y Mapserver*. Cada una de estas con características y ventajas muy similares a las que puede ofrecer una herramienta comercial [13].

Proyecto piloto

Después de diseñada la base de datos, los programas y posibles aplicaciones, se debe mostrar a la organización un modelo del SIG con datos reales, para ejemplificar las potencialidades y bondades del sistema, y comprobar si se ajusta a las necesidades de información establecidas. Asimismo, el proyecto piloto contempla la incorporación de nuevas necesidades de información, permitiendo desarrollar al SIG de manera incremental y evolutiva. Es importante clarificar que hasta este momento no se tiene el SIG completamente desarrollado, ya que la carga de datos es incremental, y las aplicaciones varían según las interacciones con los usuarios, es por ello que el proyecto piloto es una etapa crítica para mostrar el proceso evolutivo de los SIG. Para ello, se escoge un área de estudio y una escala de representación y se estructura un prototipo para evaluar dichas potencialidades. Esta opción es altamente recomendada para demostrarle a la gerencia los beneficios recibidos por la inversión realizada.

Pruebas del SIG

Como resultado del proyecto piloto, esta fase consiste en probar el funcionamiento del sistema ya diseñado, pero mostrando información para el área de estudio seleccionada.

Su propósito fundamental es verificar y ajustar el modelo realizado con la realidad organizacional. Por otra parte, las pruebas realizadas del SIG permiten incorporar mejoras y nuevos requerimientos para de esa manera garantizar la optimización del sistema e incrementar la productividad organizacional. Esto significa que, el SIG que se está implementando será un SIG eficaz y exitoso en sintonía con las metas organizacionales y el modelo del negocio [13].

Adiestramiento a usuarios

Ya diseñado y probado el sistema o parte de él según el alcance definido, se ejecuta un plan de adiestramiento a los usuarios potenciales del SIG. Dicho plan contempla la enseñanza en el manejo de las herramientas, aplicaciones y módulos elaborados para el sistema por medio de los cuales se extraerá la información necesaria. Esta fase puede realizarse antes o en paralelo con la implantación definitiva del SIG. Por otra parte, en esta fase deben haberse culminado la elaboración de los manuales de normas y procedimientos del sistema y los manuales del usuario, los cuales por recomendación deben irse elaborando a lo largo de todo el proceso de implantación [13].

Implantación del SIG

Esta fase consolida la instalación y puesta en marcha del SIG y el inicio de la operación del sistema por parte de los usuarios de la organización. Asimismo, en esta fase se puede poner en marcha el SIG por etapas, de acuerdo a lo definido en el alcance, o el sistema completo en caso de SIG pequeños. No obstante, se puede visualizar y evaluar además si la metodología empleada logró implantar un SIG sistémico y con un grado de impacto organizacional mínimo [13].

Operación y mantenimiento

Esta es la fase final del proceso de implantación, en la cual se ponen en producción las facilidades que brinda el SIG y se obtienen los productos deseados tales como mapas a diferentes escalas, reportes, consultas que facilitan la toma de decisiones, eficacia en el análisis espacial, entre otros. Es importante establecer políticas de actualización y

mantenimiento de la base de datos, así como también de las aplicaciones y módulos del SIG; las cuales deben contemplar las continuas innovaciones tecnológicas y el monitoreo del ciclo de vida del sistema.

Asimismo, el nuevo procedimiento automatizado que ofrece el SIG le permite a la organización desarrollar experiencias y divulgar esas experiencias a otras organizaciones, además de desarrollar proyectos eficaces.

Metodología del área de estudio

Por su parte, Aguiar *et al*, 1994 [4] quien describe el Método del Índice de Vulnerabilidad Sísmica, como producto del análisis del comportamiento de edificios, durante terremotos ocurridos desde el año 1976 en diferentes regiones de Italia, y ha permitido a los investigadores de este país identificar algunos de los parámetros más importantes que controlan el daño en los edificios. Estos parámetros se han compilado en un formulario de levantamiento de la vulnerabilidad, el cual se viene utilizando desde el año 1982, con el propósito de determinar de una forma rápida y sencilla la vulnerabilidad sísmica de edificios existentes.

La combinación de dichos parámetros, por medio de una escala predefinida, en un único valor numérico llamado Índice de Vulnerabilidad es lo que se conoce hoy en día como el Método del Índice de Vulnerabilidad, en un trabajo de 1986 del Grupo Nacional para la Defensa de Terremoto de Italia (GNDT, *Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti*) [7], se adoptó oficialmente el uso de este formulario para organismos gubernamentales de Italia y posteriormente fue utilizado por investigadores en otros países.

El formulario de levantamiento consta de dos niveles, los cuales se han diseñado con el propósito de tener dos grados de aproximación. El primer nivel sirve para seleccionar los edificios más peligrosos desde el punto de vista estructural y, posteriormente, dichos edificios se investigan con el segundo nivel para obtener una apreciación más exacta de su vulnerabilidad. Sin embargo, actualmente se reconoce que el método en general sólo puede dar una estimación aproximada de la vulnerabilidad de los edificios, suficiente para la toma de decisiones durante los planes de mitigación de desastres [18].

El primer nivel incluye los datos generales del edificio, tales como: ubicación, dimensiones, utilización, tipología estructural, entre otros. También incluye un apartado para la recopilación de la extensión y el nivel de daño, que se utiliza durante las investigaciones post-terremoto. Los datos provistos por el primer nivel se han utilizado para deducir matrices de probabilidad de daño, sin embargo, no forman parte

fundamental del método ya que no influyen en el cálculo del índice de vulnerabilidad. Pero si ayudan significativamente, al investigador a reconocer y ubicar los datos necesarios para el próximo nivel, agudizando de esta manera la experiencia observacional del mismo [18].

Por el contrario, en el segundo nivel se recopilan los datos y parámetros fundamentales para el cálculo del índice de vulnerabilidad directamente, que consiste a su vez de dos apartados distintos, uno de ellos está destinado a la evaluación de edificios de mampostería y el otro a edificios de hormigón armado. La escala que se utiliza para calificar los diferentes parámetros que influyen en el comportamiento de los edificios de mampostería se conoce como la escala de vulnerabilidad de *Benedetti-Petrini* [18].

De acuerdo con la escala de vulnerabilidad de *Benedetti-Petrini* [4] el índice de vulnerabilidad se obtiene mediante una suma ponderada de los valores numéricos que expresan la "calidad sísmica" de cada uno de los parámetros estructurales y no estructurales que, se considera, juegan un papel importante en el comportamiento sísmico de las estructuras de mampostería, haciendo uso de once (11) parámetros los cuales son: 1) Organización del sistema resistente, 2) Calidad del sistema resistente, 3) Resistencia convencional, 4) Posición del edificio y cimentación, 5) Diafragma horizontales, 6) Configuración en planta, 7) Configuración en elevación, 8) Distancia máxima entre los muros, 9) Tipo de cubierta, 10) Elementos no estructurales y 11) Estado de conservación [18].

A cada parámetro se le atribuye, durante las investigaciones de campo, una de las cuatro clases A, B, C, D siguiendo una serie de instrucciones detalladas con el propósito de minimizar las diferencias de apreciación entre los observadores. A cada una de estas clases le corresponde un valor numérico K_i que varía entre 0 y 45, como se observa en la Tabla 2. Así, por ejemplo, si el parámetro número cuatro "posición del edificio y de la fundación" corresponde a una configuración insegura desde el punto de vista sísmico, se le asigna la clase D y el valor numérico $K_4 = 45$.

Tabla 2. Escala de vulnerabilidad de *Benedetti-Petrini*

Parámetros	Clase Ki				Peso Wi
	A	B	C	D	
1. Organización del sistema resistente.	0	5	20	45	1.00
2. Calidad del sistema resistente.	0	5	25	45	0.25
3. Resistencia convencional.	0	5	25	45	1.50
4. Posición del edificio y cimentación.	0	5	25	45	0.75
5. Diafragma horizontales.	0	5	15	45	1.00
6. Configuración en planta.	0	5	25	45	0.50
7. Configuración en elevación.	0	5	25	45	1.00
8. Distancia máxima entre los muros.	0	5	25	45	0.25
9. Tipo de cubierta.	0	15	25	45	1.00
10. Elementos no estructurales.	0	0	25	45	0.25
11. Estado de conservación.	0	5	25	45	1.00

Por otra parte, cada parámetro es afectado por un coeficiente de peso W_i , que varía entre 0.25 y 1.5. Este coeficiente refleja la importancia de cada uno de los parámetros dentro del sistema resistente del edificio. De esta forma, el índice de vulnerabilidad VI se define por la siguiente expresión:

$$VI = \sum_{i=1}^{11} K_i W_i$$

A continuación se detalla el fundamento teórico de cada uno de los parámetros con el objetivo de proporcionar al observador de campo un cierto criterio de selección:

Parámetro 1: Organización del sistema resistente

Con este parámetro se evalúa el grado de organización de los elementos verticales prescindiendo del tipo de material. El elemento significativo es la presencia y la eficiencia de la conexión entre las paredes ortogonales con tal de asegurar el comportamiento en "cajón" de la estructura. Se reporta una de las clases:

A) Edificio construido de acuerdo con las recomendaciones de la norma venezolana para la construcción sismo-resistente.

B) Edificio que presenta, en todas las plantas, conexiones realizadas mediante vigas de amarre o de adaraja en los muros, capaces de transmitir acciones cortantes verticales.

C) Edificio que, por no presentar vigas de amarre en todas las plantas, está constituido únicamente por paredes ortogonales bien ligadas.

D) Edificio con paredes ortogonales no ligadas.

Parámetro 2: Calidad del sistema resistente

Con este parámetro se determina el tipo de mampostería más frecuentemente utilizada, diferenciando, de modo cualitativo, su característica de resistencia con el fin de asegurar la eficiencia del comportamiento en "cajón" de la estructura. La atribución de un edificio a una de las cuatro clases se efectúa en función de dos factores: por un lado, del tipo de material y de la forma de los elementos que constituyen la mampostería. Por otro lado, de la homogeneidad del material y de las piezas, por toda la extensión del muro. Se reporta una de las clases:

A) Mampostería en ladrillo o bloques prefabricados de buena calidad. Mampostería en piedra bien cortada, con piezas homogéneas y de dimensiones constantes por toda la extensión del muro. Presencia de ligamento entre las piezas.

B) Mampostería en ladrillo, bloques o piedra bien cortada, con piezas bien ligadas más no muy homogéneas en toda la extensión del muro.

C) Mampostería en piedra mal cortada y con piezas no homogéneas, pero bien trabadas, en toda la extensión del muro. Ladrillos de baja calidad y privados de ligamento.

D) Mampostería en piedra irregular mal trabada o ladrillo de baja calidad, con la inclusión de guijarros y con piezas no homogéneas o privadas de ligamento.

Parámetro 3: Resistencia convencional

Con la hipótesis de un perfecto comportamiento en "cajón" de la estructura, la evaluación de la resistencia de un edificio de mampostería puede ser calculada con razonable confiabilidad. El procedimiento utilizado requiere del levantamiento de los datos:

N: número de pisos.

At : área total cubierta en (m²).

Ax, y : área total de los muros resistentes en el sentido X e Y respectivamente en (m²).

El área resistente de los muros inclinados un ángulo α diferente de cero, respecto a la dirección considerada, se debe multiplicar por $(\cos \alpha)^2$.

τ_K : resistencia a cortante característica del tipo de mampostería en (Ton/m²). En el caso de que la mampostería se componga de diferentes materiales, el valor de τ_K se determina como un promedio ponderado de los valores de resistencia a cortante para cada uno de los materiales τ_i , utilizando como factor de peso el porcentaje relativo en área A_i de cada uno de ellos con la siguiente formula:

$$\tau_K = \frac{\sum \tau_i A_i}{\sum A_i}$$

h: altura media de los pisos en (m).

Pm: peso específico de la mampostería en (Ton/m³).

Ps: peso por unidad de área del diafragma en (Ton/m²).

Parámetro 4: Posición del edificio y de la cimentación

Con este parámetro se evalúa, hasta donde es posible por medio de una simple inspección visual, la influencia del terreno y de la cimentación en el comportamiento sísmico del edificio. Para ello se tiene en cuenta algunos aspectos, tales como: la consistencia y la pendiente del terreno, la eventual ubicación de la cimentación a diferente cota y la presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. Se reporta una de las clases:

A) Edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior o igual al 10%. La fundación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.

B) Edificio cimentado sobre roca con pendiente comprendida entre un 10% y un 30% o sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.

C) Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente comprendida entre un 20% y un 30% o sobre terreno rocoso con pendiente comprendida entre un 30% y un 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es inferior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.

D) Edificio cimentado sobre terreno suelto con pendiente mayor al 30% o sobre terreno rocoso con pendiente mayor al 50%. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a 1 metro. Presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén.

Parámetro 5: Diafragmas horizontales.

La calidad de los diafragmas señalados en letra E, tiene una notable importancia para garantizar el correcto funcionamiento de los elementos resistentes verticales. Se reporta una de las clases:

A) Edificio con diafragmas, de cualquier naturaleza, que satisfacen las condiciones:

- 1) Ausencia de planos a desnivel.
- 2) La deformabilidad del diafragma es despreciable.
- 3) La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz.

B) Edificio con diafragma como los de la clase A, pero que no cumplen con la condición Número 1.

C) Edificio con diafragmas como los de la clase A, pero que no cumplen con las condiciones números 1 y 2.

D) Edificio cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones.

Parámetro 5: Configuración en planta

El comportamiento sísmico de un edificio depende de la forma en planta del mismo. En el caso de edificios rectangulares es significativo la relación $\beta_1 = a / L$ entre las dimensiones en planta del lado menor y mayor. También es necesario tener en cuenta las protuberancias del cuerpo principal mediante la relación $\beta_2 = b / L$. En la figura No. 1 se explica el significado de los dos valores que se deben reportar, para lo cual se evalúa siempre el caso más desfavorable.

Figura 1. Configuración en planta de la estructura.

Parámetro 7: Configuración en elevación

En el caso de edificios de mampostería, sobre todo para los más antiguos, la principal causa de irregularidad está constituida por la presencia de porches y torretas. La presencia de porches se reporta como la relación porcentual entre el área en planta del mismo y la superficie total del piso. La presencia de torretas de altura y masa significativa respecto a la parte restante del edificio se reporta mediante la relación T/H, tal como se indica en la figura No. 2. No se deben tener en cuenta las torretas de modesta dimensión tales como chimeneas, escapes de ventilación, etc.

También se reporta la variación de masa en porcentaje $\pm \Delta M/M$ entre dos pisos sucesivos, siendo M la masa del piso más bajo y utilizando el signo (+) si se trata de aumento o el (-) si se trata de disminución de masa hacia lo alto del edificio. La anterior relación puede ser sustituida por la variación de áreas respectivas $\pm \Delta A/A$, evaluando en cualquiera de los dos casos el más desfavorable.

Figura 2. Configuración en elevación de la estructura.

Parámetro 8: Distancia máxima entre los muros

Con este parámetro se tiene en cuenta la presencia de muros maestros intersectados por muros transversales ubicados a distancia excesiva entre ellos. Se reporta el factor L/S , donde L es el espaciamiento de los muros transversales y S el espesor del muro maestro, evaluando siempre el caso más desfavorable.

Parámetro 9: Tipo de cubierta

Se tiene en cuenta con este parámetro, la capacidad del techo para resistir fuerzas sísmicas. Se reporta una de las clases:

- A) Edificio con cubierta estable y provisto de viga cumbreira. Edificio con cubierta plana.
- B) Edificio con cubierta estable y bien conectada a los muros, pero sin viga cumbreira. Edificio con cubierta parcialmente estable y provista de viga cumbreira.
- C) Edificio con cubierta inestable, provista de viga cumbreira.

D) Edificio con cubierta inestable, sin viga cumbreira.

Parámetro 10: Elementos no estructurales

Se tiene en cuenta con este parámetro la presencia de cornisas, parapetos o cualquier elemento no estructural que pueda causar daño a personas o cosas. Se trata de un parámetro secundario, para fines de la evaluación de la vulnerabilidad, por lo cual no se hace ninguna distinción entre las dos primeras clases. Se reporta una de las clases:

A) Edificio sin cornisas y sin parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.

B) Edificio sin cornisas y sin parapetos. Edificio con cornisas bien conectadas a la pared, con chimeneas de pequeña dimensión y de peso modesto. Edificio cuyo balcón forma parte integrante de la estructura de los diafragmas.

C) Edificio con elementos de pequeña dimensión, mal vinculados a la pared.

D) Edificio que presenta chimeneas o cualquier otro tipo de elemento en el techo, mal vinculado a la estructura. Parapetos u otros elementos de peso significativo, mal contruidos, que pueden caer en caso de terremoto. Edificio con balcones contruidos posteriormente a la estructura principal y conectados a ésta de modo deficiente.

Parámetro 11: Estado de conservación

Se tiene en cuenta con este parámetro las siguientes clases de estados:

A) Muros en buena condición, sin lesiones visibles.

B) Muros que presentan lesiones capilares no extendidas, con excepción de los casos en los cuales dichas lesiones han sido producidas por terremotos.

C) Muros con lesiones de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho o con lesiones capilares producidas por sismos. Edificio que no presenta lesiones pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería.

D) Muros que presentan, un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o, lesiones muy graves de más de 3 milímetros de ancho.

Cálculos requeridos por los parámetros de naturaleza cuantitativa

Los cálculos requeridos por los parámetros de naturaleza cuantitativa son básicamente de dos tipos: el primer tipo consiste en la aplicación de fórmulas matemáticas sencillas y el segundo tipo consiste en la toma de decisiones con base en condiciones lógicas. A continuación se explican con detalles los dos tipos de cálculos requeridos por los parámetros 3, 6, 7 y 8.

En el parámetro 3 de resistencia convencional

El coeficiente sísmico C, se define como el factor entre la fuerza horizontal resistente al pie del edificio dividido entre el peso del mismo y está dado por la expresión:

$$C = \frac{a_0 \tau_K}{q N} \sqrt{1 + \frac{q N}{1.5 a_0 \tau_K (1 + \gamma)}}$$

donde:

$$A = \min\{A_x; A_y\} \quad B = \max\{A_x; A_y\} \quad a_0 = A / A_t \quad \gamma = B / A$$

$$q = \frac{(A + B)h}{A_t} P_m + P_s$$

El valor de q representa el peso de un piso por unidad de área cubierta y es igual al peso de los muros más el peso del diafragma horizontal, asumiendo que no existen variaciones excesivas de masa entre los diferentes pisos del edificio.

Finalmente, la atribución de este parámetro dentro de una de las cuatro clases A, B, C, D se hace por medio del factor $\alpha = C/\bar{C}$, en donde \bar{C} es un coeficiente sísmico de referencia que se toma como 0.4.

- A) Edificio con $\alpha \geq 1$.
- B) Edificio con $0.6 \leq \alpha < 1$.
- C) Edificio con $0.4 \leq \alpha < 0.6$.
- D) Edificio con $\alpha < 0.4$.

En el parámetro β de configuración en planta

La asignación de este parámetro dentro de una de las cuatro clases, se realiza con base en las condiciones:

- A) Edificio con $\beta_1 \geq 0.8$ ó $\beta_2 \leq 0.1$.
- B) Edificio con $0.8 > \beta_1 \geq 0.6$ ó $0.1 < \beta_2 \leq 0.2$.
- C) Edificio con $0.6 > \beta_1 \geq 0.4$ ó $0.2 < \beta_2 \leq 0.3$.
- D) Edificio con $0.4 > \beta_1$ ó $0.3 < \beta_2$.

En el parámetro 7 de configuración en elevación

La asignación de este parámetro, dentro de una de las cuatro clases, se realiza con base en las condiciones:

- A) Edificio con $-\Delta M/M < 10\%$.
- B) Superficie porche $< 10\%$ ó $10\% \leq -\Delta M/M < 20\%$.
- C) Superficie porche $= 10\% \cong 20\%$ ó $-\Delta M/M > 20\%$ ó $T/H < 2/3$.
- D) Superficie porche $> 20\%$ ó $\Delta M/M > 0$ ó $T/H > 2/3$.

En el parámetro 8 de distancia máxima entre los muros

La asignación de este parámetro, dentro de una de las cuatro clases, se realiza con base en las condiciones:

- A) Edificio con $L/S < 15$.
- B) Edificio con $15 \leq L/S < 18$.
- C) Edificio con $18 \leq L/S < 25$.
- D) Edificio con $L/S \geq 25$.

CAPÍTULO III

DESAROLLO

Metodología Utilizada

A continuación se describe la aplicación de las dos metodologías utilizadas: Metodología Sistémica para la implantación de Sistemas de Información Geográfica [12] y Método del Índice de Vulnerabilidad [3] y en la cual se describe cada uno de los pasos empleados para el desarrollo del sistema, así como también los diagramas que permiten el entendimiento del sistema.

Análisis de las necesidades de información

En esta fase se realizaron varias entrevistas informales al personal del Centro de Sismología y de manera más específica al personal de las áreas de: ingeniería, sismología, y de prevención y mitigación, involucrados en el manejo del sistema, con los cuales se acordó el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica, el cual permitiría que la información que hasta el momento del inicio de esta investigación se llevaba de forma manual, de esta manera la información podría ser transferida al sistema, para así obtener mejores resultados al momento de realizar el análisis, en este orden de ideas, se definieron cuales eran los módulos necesarios que pudieran abarcar las necesidades del personal y de la institución.

En el desarrollo de esta fase se realizó la revisión de otros métodos de cálculo de índice de vulnerabilidad existentes en el medio científico tales como: ATC-13 (1985) (*Applied Technology Council*) Disposiciones para desarrollar códigos sísmicos de edificios. FEMA 154 (1988) (Federal Emergency Management Agency) Agencia Federal de Administración de Emergencias, Cardona y Hurtado (1990). Sin embargo, y en base a las ventajas que ofrece el Método del Índice de Vulnerabilidad de Benedetti-Petrinni, se selecciono para ser desarrollado en sistema, esta fue una decisión tomada en consenso a través de una lluvia de ideas, donde participaron los miembros del CSUDO,

involucrados en dictar las pautas de las necesidades. Entre los factores tomados en cuenta para seleccionar este método se encuentran los siguientes:

El método permite calcular la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones de mampostería de una forma rápida y sencilla. Y que a pesar de ser un método de origen italiano, es aplicable a la ciudad de Cumana, con la sola adaptación o modificación de ciertas características.

Las instrucciones sobre cada uno de los parámetros y sus respectivas calificaciones están descritos en forma tal que una persona con conocimientos básicos del tema pueda llenar los formularios.

Utiliza funciones de vulnerabilidad que relaciona el daño esperado de la edificación con la vulnerabilidad sísmica propia, lo que es muy importante para una aproximación en la cuantificación de pérdidas económicas directas. De esta manera, la propuesta generada puede adaptarse a otros sistemas maneja el CSUDO, a través de capas de información.

Definición del alcance del SIG

La definición del alcance del sistema se realizó tomando en cuenta las necesidades de información del CSUDO y de los otros proyectos similares, para lo cual se planteó que en el sistema se permita el registro del índice de vulnerabilidad sísmica de los centros educativos de la ciudad de Cumaná, los cuales servirán de apoyo a la toma de decisiones de los planes al Centro de Sismología en el área de sismología.

Cabe destacar que en esta fase de definición, se hizo una amplitud del alcance inicial del proyecto sometido a consideración para la aprobación de la escuela de Ciencias del núcleo de Sucre, debido a que una vez revisado con mayor profundidad el método para el cálculo del índice de vulnerabilidad, se encontró que el mismo era lo suficientemente amplio como para seccionarlo solo en vulnerabilidad funcional, como se planteó inicialmente, de esta manera el sistema calcula de manera completa la vulnerabilidad

sísmica, tomando en cuenta de que esta última evalúa simultáneamente parámetros estructurales y funcionales.

Las conclusiones de esta fase se traducen en la necesidad de que el sistema permita: el registro digital de las inspecciones, el cálculo del índice, la visualización del mapa que refleje los resultados y el reporte de los centros educativos a través de las clasificaciones de código, uso y tipo de vulnerabilidad. Ya que el sistema se comportara como una capa de información específica, dentro de la plataforma que soporta el sistema actual de micro zonificación sísmica.

De igual manera se realizaron las adaptaciones del método del índice de vulnerabilidad para utilizarlos en el sistema, básicamente agregándole algunos campos al formulario (Anexo D) que permitiera enlazar los datos ya existentes.

Conversión de datos

En esta fase se definieron que los datos existentes en formato analógicos, tales como: mapas, tablas de datos y el formulario para el levantamiento de la vulnerabilidad de edificios de mampostería, fueron tratados cada uno de forma distinta. Los mapas se llevaron a formato digital mediante la utilización de programas para el tratamiento de imágenes, las cuales fueron insertadas al sistema, a través de una capa llamada CUMANÁ (Anexo E), y para los efectos de integración se adaptó en la ubicación que dicta el sistema de referencia *WGS84* (son las siglas de *World Geodetic System 1984*. Sistema de coordenadas mundiales, que data de 1984, que es la base para sistemas de posicionamiento globales como el GPS) que para la ciudad es de (10°24'36,2"N, 64°13'13.2"W) desde el sector del distribuidor de los Bordonos hasta la alcabala de el Peñón (10°27'00"N, - 64°05'00"W).

Las tablas y el formulario que contiene los datos sobre los centros educativos, fueron insertados directamente desde el sistema a la base de datos, a través de la opción de registro.

Contratación de servicios

El CSUDO, no hizo contratación de servicios externos, entendiéndose que en esta fase de la metodología se propone que algunos elementos del sistema pueden ser solicitados a otros analistas que no lleven relación directa con la institución solicitante del mismo. Sin embargo, el CSUDO hizo uso de servicios externos para el levantamiento de información referente a los datos para realizar el cálculo del índice de vulnerabilidad de centros educativos, ya que se apoyo en otro grupo de tesistas del área de ingeniería civil pertenecientes a la Escuela de Ingeniería del Núcleo de Anzoátegui.

Carga de datos

En esta fase se realizó la incorporación de los datos atributivos al sistema, ya que los datos gráficos fueron añadidos en la fase de conversión. En tal sentido sobre la capa del mapa de Cumaná se incorporaron, de acuerdo a los datos suministrados de longitud y latitud que pide el registro, los centros educativos, permitiendo así el enlace a la base datos.

Cabe destacar que para esta carga de datos se selecciono al azar una muestra de los 197 planteles educativos que hacen vida en la ciudad, y que para incorporar en su totalidad los datos atributivos de cada plantel, hace falta la asignación a uno o varios usuarios del CSUDO esta tarea del llenado de la base de datos.

Para cargar los archivos de fotografía de cada centro educativo, el usuario debe manipular directamente la base de datos incorporando donde corresponde la ruta de acceso del mismo. A cada uno de los registros realizados por centro.

Evaluación y selección tecnológica

En esta fase se evaluaron los recursos tecnológicos con los que contaba el CSUDO y se concluyó que el mismo contaba con el *hardware* y el *software* necesario para satisfacer las necesidades del sistema. Para ello contaba con el *software* ESRI ® *ArcGIS 9.1*, el cual era utilizado también para otras actividades realizadas en este centro. De igual

manera se contaba con el sistema operativo (Microsoft ® *Windows XP*) para alojar el sistema y el *software* para el manejo de la base de datos Microsoft office ® *Access*.

ESRI® *Arc Gis 9.1*. como entorno del sistema; Microsoft® *Visual Basic* para Aplicaciones (VBA) para la programación de las ventanas; Microsoft® *Access*, para la base de datos. Crystal Decisions Inc.® *Crystal Report* para la generar los reportes que genera el sistema. La elección del software utilizado fue determinada por el Departamento de Computación del CSUDO según políticas internas, y contando con el número y tipo de licencias necesarias para la realización de la aplicación.

Adquisición e instalación de la plataforma tecnológica

En el CSUDO se contó con la plataforma tecnológica donde se desarrollo y finalmente se alojo el SIG, por lo tanto no hubo necesidad de adquirir nuevos equipos.

Diseño conceptual y lógico de la base de datos

La construcción de una base de datos geográfica implica un proceso de abstracción para pasar de la complejidad del mundo real a una representación simplificada que pueda ser procesada por el lenguaje de las computadoras actuales. Este proceso de abstracción tiene diversos niveles y normalmente comienza con la concepción de la estructura de la base de datos, generalmente en capas; en esta fase, y dependiendo de la utilidad que se vaya a dar a la información a compilar, se seleccionan las capas temáticas a incluir.

La estructuración de la información espacial procedente del mundo real en capas conlleva cierto nivel de dificultad. En primer lugar, la necesidad de abstracción que requieren los computadores implica trabajar con primitivas básicas de dibujo, de tal forma que toda la complejidad de la realidad ha de ser reducida a puntos, líneas o polígonos. Este primer nivel es superado, con el material que ya tiene adelantado el CSUDO, la primera capa correspondiente al plano de la ciudad ya se dispone. Y sobre la cual se toma para integrarse con los otros sistemas.

En segundo lugar, existen relaciones espaciales entre los objetos geográficos que el sistema no puede obviar; la topología, que en realidad es el método matemático-lógico usado para definir las relaciones espaciales entre los objetos geográficos puede llegar a ser muy compleja, ya que son muchos los elementos que interactúan sobre cada aspecto de la realidad. Es en este aspecto que tiene acción la base de datos diseñada para que precisamente le ofrezca los atributos que describan a los puntos que señala la capa anterior del plano de la ciudad. En tal sentido se contemplan cinco entidades: edificio, parámetros, levantamiento, índice y resultados cuyo comportamiento a nivel de entidad relación se muestra en la figura No. 3. El tipo de datos y la descripción de los mismos se detallan en el apéndice A.

Figura 3. Modelo entidad relación de la base de datos del sistema propuesto.

Diseño físico de la base de datos

En esta fase se desarrollaron las tablas del modelo lógico de la base de datos, contemplando las claves primarias y foráneas y las relaciones de las tablas entre sí, nombre y tamaño de los campos, permisología, usuarios, entre otros. En el diseño físico se realizaron los enlaces entre las tablas alfanuméricas para garantizar las consultas que realizarán los usuarios mediante la aplicación desarrollada.

A continuación, en la figura No. 4, se muestra el modelo físico de la base de datos que utiliza el sistema definida como *ANAVU.mdb*. El tipo de datos y la descripción de los mismos se encuentran descritos en el apéndice A.

Figura 4. Modelo físico de la base de datos del sistema propuesto.

Desarrollo de programas y aplicaciones

El sistema SIGAV, definido así por las siglas de: Sistema de Información Geográfica para el Análisis de Vulnerabilidad, esta constituido por una interfaz gráfica donde se pueden observar dos capas de información (Anexo E) y que la proporciona directamente al cargarlo en el ambiente ESRI® ArcGis a través de su editor de mapas ESRI® ArcMap, y una aplicación la cual se utiliza desde un icono que se le incorpora en la barra de herramientas una vez que es cargada el archivo SIGAV-EDU.mdx, que despliega una serie de pantallas de acuerdo a las necesidades propias planteadas por el CSUDO, tales como el registro digital o la búsqueda por código, uso o tipo de vulnerabilidad.

Para explicar como se comporta el programa la figura No. 5 despliega la representación grafica del flujo o secuencia de rutinas simples, indicara la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución; en pocas palabras es la representación simbólica o pictórica de un procedimiento administrativo, del SIGAV. El DFD (Diagrama de flujo de Datos) nivel 0 del sistema propuesto.

Figura 5. DFD nivel 0 del sistema propuesto.

A este nivel se muestran las unidades involucradas y los responsables de su ejecución, así observamos que para la entrada de datos, se requiere de la interacción del investigador, el usuario que recolecta los datos y el especialista, el sistema procesa y la información que genera es utilizada bien por el investigador como por la institución. En el próximo nivel de DFD nivel 1, se detallan con mas amplitud la interacción de datos y procesos del sistema propuesto. La descripción de los procesos se describe en el apéndice B y los flujos de datos en el apéndice C.

Figura 6. DFD nivel 1 del sistema propuesto.

Las funciones que el SIGAV proporciona al estar inmerso en el entorno ESRI® ArcGis, son las propias de un SIG, las cuales son las relacionadas con la entrada, salida, y manipulación de datos y la capacidad de análisis. Con respecto a la entrada, todo SIG

debe tener la capacidad de recibir datos de distintas maneras, bien sea por la digitalización directa, o la entrada de coordenadas en archivos digitales, en el SIGAV, se pueden introducir haciendo uso de la entrada de datos por el formulario que ofrece para el llenado en la opción registro o bien por la manipulación directa de la base de datos, ANAVU desde Microsoft Office ® *Access*, para observar los resultados obtenidos de cada añadidura o modificación de datos realizadas directamente en la base de datos, sera necesario que el usuario guarde y cargue de nuevo el archivo SIGAV-EDU.mdx, para que se actualicen los enlaces correspondientes.

Los archivos de fotografía de los puntos estudiados (centros educativos), amerita que se incorpore por la manipulación directa de la base de datos ANAVU desde Microsoft Office ® *Access*, Esto por ser un requisito sugerido posterior a al diseño de la misma.

Para la salida de datos, el SIGAV también proporciona varios medios, la representación grafica sobre la capa del plano de Cumaná, y en papel a través de los reportes a solicitud del usuario, con los que cuenta la aplicación. Además de otras opciones donde el ESRI® Arc Gis, facilita al usuario la salida de información.

En cuanto a la manipulación de los datos, las funciones básicas de rotación, ampliación y reducción de tamaños, es otra de las ventajas que proporciona el ambiente ESRI® Arc Gis, así como también, la oportunidad de incorporar códigos para solicitudes específicas, o para cargar la aplicación en equipos portátiles, que ayudan con el levantamiento de información.

En cuanto el análisis de información que puede proporcionar el SIGAV, la combinación de resultados se le deja libre al usuario o al investigador, a través de las facilidades del ESRI® Arc Gis. Que desde su menú principal despliega la opción *TOOLS* (herramientas) desde el cual se puede seleccionar la opción *GRAPH* (gráficos) y en adelante el operador valida una serie de parámetros con los cuales se puede escoger desde el tipo de gráfico (histogramas, tortas, barras, entre otros) hasta los elementos de

tabla y campo que requiera. De esta manera siguiendo los pasos sucesivos, que dicta la opción se pueden generar gráficos estadísticos de muy útil aplicación a nivel científico. En la figura 7 se muestra la ventana que despliega la opción señalada.

Figura 7. Ventana de la herramienta Tools / Graph / Create de ESRI® ArcGIS.

Desde este mismo punto de vista del análisis de información el usuario pudiera utilizar la técnica de renombrar la base de datos con otro nombre, por ejemplo ANAVU-2001.mdb, para cargar inspecciones todas las inspecciones realizadas en ese año 2001 a los centros educativos y conservando la base original ANAVU.mdb, que contendría los cálculos realizados recientemente. Luego cargar una nueva capa desde el SIGAV-EDU.mdx, con el nombre de Centros Educativos 2001 y señalando que los datos con los cuales se construirá esa capa es ANAVU-2001.mbd, Esto proporcionaría una amplitud de análisis, más histogramas y aplicable a cualquier otro año o elemento, teniendo el

cuidado para efectos de cálculos que los códigos suministrados en una base y otra sean los mismos con el fin de no perder información, y que el ESRI® *ArcGis*, pueda asociar con mayor facilidad.

Proyecto piloto

Con la realización del proyecto piloto, se obtuvo una participación más activa del personal involucrado dentro del CSUDO. Desde la escogencia del método para calcular el índice de vulnerabilidad, hasta los detalles a nivel de *software*, todo con el fin de que al culminar el trabajo se pudiera integrar como modulo al proyecto de Microzonificación sísmica de Cumaná.

Para la realización de la programación o codificación del sistema se utilizó un modulo que posee ESRI® *ArcGIS 9.1*, definido como ESRI® *ArcObjects* con Microsoft® *Visual Basic* para Aplicaciones (*VBA*) esta herramienta de programación permite trabajar en un ambiente gráfico, y en el cual se elaboraron las distintas ventanas del sistema y los procedimientos que permiten realizar los cálculos y llamadas a los distintos eventos del sistema.

Pruebas del SIG

Por razones de tiempo, al sistema SIGAV, solo se le realizo la prueba de verificabilidad, la cual consiste en verificar si el *software* cumple con los requerimientos observables y controlables. Para el SIGAV, se evaluó básicamente, que proporcionara el cálculo del índice de acuerdo a las formulas que dicta el método. Así como también, las variables que se controlaron en la ejecución del *software* para explorar el dominio del requerimiento.

Adiestramiento a usuarios

Por razones de tiempo, al SIGAV, solo fue mostrado a los usuarios potenciales dentro del CSUDO, pero sin seguir una metodología específica de adiestramiento. Una vez diseñado el sistema, se hizo una demostración de las propiedades del mismo,

básicamente con la descripción de las herramientas, aplicaciones y módulos diseñados del sistema, los cuales permiten registrar y obtener la información a partir de los datos que se suministren. Por lo que faltaría completar esta fase con más amplitud dentro del CSUDO.

Implantación del SIG

Dado a que las fases de prueba y adiestramiento a usuarios no se cubrieron en su totalidad, la fase de instalación, se emplaza hasta que el SIGAV pueda ser revisado con otro tipo de pruebas de sistema, y además se le asigne las labores de llenado de la base de datos y mantenimiento del mismo a un usuario, personal del CSUDO.

CONCLUSIONES

Este sistema ha sido desarrollado para ser utilizado por el personal del Centro de Sismología, que tenga poco o un nivel medio en el conocimiento del entorno del ESRI® ArcGis.

Al sistema se le hizo una amplitud del alcance inicial descrito en el proyecto para ser considerado como propuesta de tesis, por la escuela de Ciencias del núcleo de Sucre debido a que una vez revisado con mayor profundidad el método para el cálculo del índice de vulnerabilidad, se encontró que el mismo, es lo suficientemente amplio como para seccionarlo solo en vulnerabilidad funcional, como se planteo inicialmente en el proyecto, de esta manera el sistema calcula de manera completa la vulnerabilidad sísmica, tomando en cuenta de que esta ultima evalúa simultáneamente parámetros estructurales y funcionales.

El sistema SIGAV, cumpliendo los requerimientos funcionales de un SIG, permite la libertad de análisis de la información contenida en su base de datos, a través de las herramientas propias del ESRI® ArcGis, con lo cual un operador con alto conocimiento del entorno puede ayudar significativamente al investigador, adaptando o generando la información que este requiera a solicitud particular.

Por razones de alcance, el sistema no contempla como salida una función que pudiera ofrecerle mayor utilidad al mismo y que tiene que ver con el análisis de los escenarios de daños, sin embargo el hecho de generar el coeficiente del índice de vulnerabilidad con el método de *Benedetti-Petrini*, permite en el futuro generar otras capas que involucren este índice con otros datos, como por ejemplo una medida de valor económico, y así el investigador aprovecha más la información que le proporciona.

RECOMENDACIONES

El Centro de Sismología, debe seguir apoyando e impulsando el desarrollo de sistemas que permitan cubrir los vacíos de información existentes, de esta manera completaría una plataforma tecnológica que contribuirá en apoyar la toma de decisiones en el área de la sismología, prevención sísmica y Sistemas de Información Geográfica.

De igual manera se recomienda la asignación de las labores de llenado de la base de datos y el mantenimiento del mismo a uno o varios usuarios del personal del CSUDO, con el propósito de ofrecer información actualizada que permita que el sistema sea una verdadera herramienta para el apoyo de dediciones en la formulación de planes de contingencias y en análisis de esta índole.

Poner la herramienta a la disposición de las autoridades competentes, como un aporte de la investigación que se realiza en el CSUDO, en pro del bienestar de la comunidad que habita la ciudad de Cumaná, haciendo participe de la realidad en la que se encuentran las instalaciones educativas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Kolluru, R., Bartell, S., Pitblado, R. y Stricoff, S. 2001. “Manual de evaluación y administración de riesgos” McGraw-Hill. México.
2. FUNVISIS 2008. Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. <http://www.funvisis.org.ve>. Revisada en enero 2008.
3. Universidad de Oriente, Centro de Sismología. 2005. “Proyecto de microzonificación sísmica de Cumaná, Edo. Sucre” Venezuela.
4. Aguiar, Roberto; Barbat, Alex; Caicedo, Cesar; Canas, José 1994. “Vulnerabilidad sísmica de edificios” Monografías de ingeniería sísmica del CIMNE (Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Barcelona. España.
5. Mena, U. 2002. “Evaluación del riesgo sísmico en zonas urbanas” Tesis de Doctorado. Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartografía y Geofísica. Universidad Politécnica de Cataluña.
6. Chavarría Lanzas, D. A. y Gómez Pizano, D. 2001 “Estudio Piloto de Vulnerabilidad Sísmicas en Viviendas de 1 y 2 Pisos del Barrio Cuarto de Legua en el Cono de Cañaveralejo (Cali, Colombia)” Universidad del Valle. Santiago de Cali. Colombia.
7. GNDT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti) 1986. “Instruzioni per la compilazione della scheda di rilevamento esposizione e vulnerabilità sísmica degli edifici” Regione Emilia Romana. Italia.
8. UDO 2008. Universidad de Oriente. <http://www.udo.edu.ve>. Revisada en enero 2008.
9. Lantada Zarsosa, N y Nuñez Andres, M.A. 2004. “Sistemas de Información Geográfica Practicas con Arc View” Ediciones UPC Alfaomega. México.
10. Bosque Sendra, Joaquín 1994. “Sistemas de información geográficos” Ediciones Rialp. Sebastián El Cano 30-28012 Madrid, España.
11. Organización Panamericana de la Salud 1993. “Mitigación de Desastres en las Instalaciones de la Salud - Volumen 3 : Aspectos de Arquitectura” Programa de Preparativos para Casos de Desastre OPS/OMS Washington, D.C. Estados Unidos.

12. Sabino, C. 2002. “El proceso de Investigación” Editorial Panapo. Caracas. Venezuela.
13. Sánchez, E. 1999. “Una metodología sistémica para la implantación de sistemas de información geográficos” <http://gis.esri.com/library/userconf/latinproc99/ponencias/ponencia13.html>. Revisada en noviembre 2007.
14. Aronoff, S. 1989. “Geographic Information System: A management perspective” WDL Publications. Canadá.
15. Dangermond, J.; Derrenbacher, B. y Harden E. 1992. “Description of techniques for automation of regional natural resource inventories” Environmental System Research Institute. Inc. California.
16. Guevara, A. 1992. “Esquema Metodológico para el Diseño e Implementación de un Sistema de Información Geográfico”. The Geonex Corporation.
17. CDPI. 1996. “Comunicaciones personales del Centro de Procesamiento Digital de Imágenes” – Fundación Instituto de Ingeniería. Miranda.
18. Benedetti, D. Petrini, V. 1984 “Sulla vulnerabilità sismica di edifici in muratura proponente di un metodo di valutazione. L’Industria delle Costruzioni” Roma. Italia.
19. Universidad de Oriente, Comisión de Trabajos de Grado. 2004 “Instructivo para la Presentación de Proyectos y Trabajos de Grado” Escuela de Ciencias. Núcleo de Sucre. Venezuela.

APÉNDICE A TABLAS DEL SISTEMA PROPUESTO

TABLA A1. Tabla edificio.

Columna	Tipo	Descripción y comentarios	NULLs
codigo	Texto(10)	Identificador del edificio: dígitos alfanuméricos que actúan como clave primaria que identifica al edificio o institución al cual se le realiza el cálculo del índice.	No
nombre	Texto(30)	Identificador del nombre descriptivo del edificio: treinta dígitos alfanuméricos que describe el nombre del edificio o institución.	No
uso	Texto(30)	Describe el tipo de institución por ejemplo: Centro de Salud.	Si
dir	Texto(50)	Cincuenta dígitos que describen la dirección del instituto al cual se le realiza la evaluación.	Si
añoc	Texto(4)	Describe el año en el cual se construyó el edificio.	Si
latitud	Texto(20)	Describe la referencia geográfica de posicionamiento global.	Si
longitud	Texto(20)	Describe la referencia geográfica de posicionamiento global.	Si
tipv	Texto (3)	Describe el tipo de vulnerabilidad del edificio.	No

TABLA A2. Tabla levantamiento.

Columna	Tipo	Descripción y comentarios	NULLs
codigo	Texto(10)	Identificador del edificio: dígitos alfanuméricos que actúan como clave primaria que identifica al edificio o institución al cual se le realiza el cálculo del índice.	No
fechaev	Fecha/Hora	Identificador de la fecha de la evaluación: formato de fecha que actúan como clave primaria que identifica la fecha en la cual se realizó la evaluación al edificio o institución.	No
pisos	Número	Describe el número de pisos que posee la edificación.	No
areat	Número	Describe el área total del edificio.	No
areax	Número	Describe el área del edificio en sentido de la coordenada X.	No
areay	Número	Describe el área del edificio en sentido de la coordenada Y.	No
resistcor	Número	Describe la resistencia cortante del edificio.	No
altmed	Número	Describe la altura media de cada uno de los pisos del edificio.	No
pesoman	Número	Describe el peso total de la mampostería.	No

TABLA A2. Tabla levantamiento (continuación).

Columna	Tipo	Descripción y comentarios	NULLs
pesodiaf	Número	Describe el peso por unidad del área del diafragma del edificio.	No
confplan1	Número	Describe la configuración en planta del edificio.	No
confplan2	Número	Describe la configuración en planta del edificio.	No
porche	Número	Describe la superficie del porche.	No
torretas	Número	Describe la presencia de torretas de altura.	No
vmasas	Número	Describe la variación de masa entre dos pisos.	No
distmuros	Número	Describe la distancia máxima entre los muros.	No

TABLA A3. Tabla indice.

Columna	Tipo	Descripción y comentarios	NULLs
codigo	Texto (10)	Identificador del edificio: dígitos alfanuméricos que actúan como clave primaria que identifica al edificio o institución al cual se le realiza el cálculo del índice.	No
fechacal	Fecha/Hora	Identificador de la fecha de realización del cálculo: formato de fecha que actúan como clave primaria que identifica la fecha en la cual se realizó el cálculo del Índice de Vulnerabilidad.	No
indice	Número	Describe el índice de vulnerabilidad calculado.	No
porcindice	Número	Describe el valor representado en porcentaje del índice de vulnerabilidad.	No
vulnerabilidad	Texto (6)	Describe el tipo de vulnerabilidad asignado al edificio luego del cálculo de vulnerabilidad	No

TABLA A4. Tabla resultados.

Columna	Tipo	Descripción y comentarios	NULLs
codigo	Texto (10)	Identificador del edificio: dígitos alfanuméricos que actúan como clave primaria que identifica al edificio o institución al cual se le realiza el cálculo del índice.	No
fechacal	Fecha/Hora	Identificador de la fecha de realización del cálculo: formato de fecha que actúan como clave primaria que identifica la fecha en la cual se realizó el cálculo del Índice de Vulnerabilidad.	No

TABLA A4. Tabla resultados (continuación).

Columna	Tipo	Descripción y comentarios	NULLs
codp	Texto (2)	Identificador del parámetro del índice: dígitos alfanuméricos que actúan como clave primaria que identifica al parámetro del índice.	No
parametro	Texto (50)	Describe el tipo de parámetro del índice de vulnerabilidad.	No
clase	Texto (2)	Describe el tipo de clase definida en cuatro: A, B, C y D.	No
vclase	Número	Describe el valor asignado para cada tipo de clase.	No
peso	Número	Describe el coeficiente de importancia para cada parámetro.	No
result	Número	Describe el resultado del valor de cada parámetro obtenido por el producto de vclase por el peso.	No

TABLA A5. Tabla parametros.

Columna	Tipo	Descripción y comentarios	NULLs
codp	Texto (2)	Identificador del parámetro del índice: dígitos alfanuméricos que actúan como clave primaria que identifica al parámetro del índice.	No
parametro	Texto (50)	Describe el tipo de parámetro del índice de vulnerabilidad.	No
clasea	Número	Describe la clase (A) atribuida al parámetro.	No
claseb	Número	Describe la clase (B) atribuida al parámetro.	No
clasec	Número	Describe la clase (C) atribuida al parámetro.	No
clased	Número	Describe la clase (D) atribuida al parámetro.	No
peso	Número	Describe el coeficiente de importancia para cada parámetro.	No

APÉNDICE B

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA PROPUESTO

Tabla B 1: Proceso No. 1

NOMBRE DEL PROCESO:	1 Organización de los datos geográficos.
DESCRIPCIÓN:	En este proceso se validan y organizan todo los datos geográficos de entrada al sistema.
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA:	Datos geográficos.
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA:	Escritura de datos geográficos.

Tabla B 2: Proceso No. 1.1

NOMBRE DEL PROCESO:	1.1 Verificación de los datos.
DESCRIPCIÓN:	En este proceso se verifican y validan todos los datos de entrada.
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA:	Datos geográficos.
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA:	Datos revisados.

Tabla B 3: Proceso No. 1.2

NOMBRE DEL PROCESO:	1.2 Edición de los datos.
DESCRIPCIÓN:	Éste proceso permite preparar los datos para ser almacenados.
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA:	Datos revisados.
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA:	Escritura de datos geográficos.

Tabla B 4: Proceso No. 2

NOMBRE DEL PROCESO:	2 Organización de los datos de vulnerabilidad.
DESCRIPCIÓN:	En este proceso se validan y organizan todo los datos de vulnerabilidad de entrada al sistema.
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA:	Datos de vulnerabilidad.
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA:	Escritura de datos de vulnerabilidad.

Tabla B 5: Proceso No. 2.1

NOMBRE DEL PROCESO:	2.1 Cálculo de los datos.
DESCRIPCIÓN:	En este proceso se calculan y organizan todo los datos de vulnerabilidad de entrada al sistema.
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA:	Datos de vulnerabilidad.
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA:	Revisión de los datos.

Tabla B 6: Proceso No. 2.2

NOMBRE DEL PROCESO:	2.2 Verificación de los resultados.
DESCRIPCIÓN:	En este proceso se validan y organizan todo los resultados de entrada al sistema.
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA:	Revisión de los datos.
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA:	Escritura de datos de vulnerabilidad.

Tabla B 7: Proceso No. 3

NOMBRE DEL PROCESO:	3 Organización de la Información.
DESCRIPCIÓN:	En este proceso se cargan los datos a ser utilizados y para su posterior visualización.
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA:	Solicitud ó consulta. Lectura de datos geográficos. Lectura de datos de vulnerabilidad.
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA:	Reporte al investigador. Reporte a persona ó institución.

Tabla B 8: Proceso No. 3.1

NOMBRE DEL PROCESO:	3.1 Lectura y carga de datos.
DESCRIPCIÓN:	En este proceso se cargan los datos al sistema dependiendo de las especificaciones dadas por el usuario.
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA:	Solicitud ó consulta. Lectura de datos geográficos. Lectura de datos de vulnerabilidad.
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA:	Datos especificados.

Tabla B 9: Proceso No. 3.2

NOMBRE DEL PROCESO:	3.2 Operaciones realizadas.
DESCRIPCIÓN:	En este proceso se realizan los cálculos numéricos con los datos obtenidos.
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA:	Datos especificados.
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA:	Datos procesados.

Tabla B 10: Proceso No. 3.3

NOMBRE DEL PROCESO:	3.3 Visualización de los datos.
DESCRIPCIÓN:	En este proceso se permite elaborar los reportes y consultas de los datos almacenados.
FLUJOS DE DATOS DE ENTRADA:	Datos procesados.
FLUJOS DE DATOS DE SALIDA:	Reporte al investigador. Reporte a persona ó institución

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS DEL SISTEMA PROPUESTO

Figura B-1. DFD nivel 1 del sistema propuesto.

Figura B-2. DFD expandido del proceso Organización de los datos geográficos.

Figura B-3. DFD expandido del proceso Organización de los datos de vulnerabilidad.

Figura B-4. DFD expandido del proceso Organización de la información.

APÉNDICE C

DESCRIPCIÓN DE LOS FLUJOS DE DATOS DEL SISTEMA PROPUESTO

Tabla C 1: Flujo de datos: geográficos

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Datos geográficos.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene los datos reunidos por el usuario recolector de datos.
DESDE EL PROCESO:	—
HACIA EL PROCESO:	1.1 Verificación de los datos.
ESTRUCTURA DE DATOS	Datos geográficos.

Tabla C 2: Flujo de datos: revisados

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Datos revisados.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene los datos revisados.
DESDE EL PROCESO:	1.1 Verificación de los datos.
HACIA EL PROCESO:	1.2 Edición de los datos.
ESTRUCTURA DE DATOS	Datos revisados.

Tabla C 3: Flujo de datos: escritura de datos geográficos

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Escritura de datos geográficos.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene los datos geográficos que se van almacenar en las tablas.
DESDE EL PROCESO:	1.2 Edición de los datos.
HACIA EL PROCESO:	–
ESTRUCTURA DE DATOS	Escritura de datos geográficos.

Tabla C 4: Flujo de datos: escritura de datos de vulnerabilidad

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Datos de Vulnerabilidad.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene los datos reunidos por el especialista.
DESDE EL PROCESO:	–
HACIA EL PROCESO:	2.1 cálculo de los datos.
ESTRUCTURA DE DATOS	Datos de Vulnerabilidad.

Tabla C 5: Flujo de datos: especificados.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Datos especificados.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene la data especificada por el usuario del sistema.
DESDE EL PROCESO:	3.1 Lectura y carga de datos.
HACIA EL PROCESO:	3.2 Operaciones realizadas.
ESTRUCTURA DE DATOS	Datos especificados.

Tabla C 6: Flujo de datos: revisión de datos.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Revisión de los datos.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene los datos revisados.
DESDE EL PROCESO:	2.1 cálculo de los datos.
HACIA EL PROCESO:	2.2 Verificación de los resultados.
ESTRUCTURA DE DATOS	Revisión de los datos.

Tabla C 7: Flujo de datos: escritura de datos de vulnerabilidad.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Escritura de datos de vulnerabilidad.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene los datos de vulnerabilidad que se van almacenar en las tablas.
DESDE EL PROCESO:	2.2 Verificación de los resultados.
HACIA EL PROCESO:	—
ESTRUCTURA DE DATOS	Escritura de datos de vulnerabilidad.

Tabla C 8: Flujo de datos: lectura de datos de vulnerabilidad.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Lectura de datos de vulnerabilidad.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene la selección de la data de vulnerabilidad realizada por el usuario del sistema.
DESDE EL PROCESO:	—
HACIA EL PROCESO:	3.1 Lectura y carga de datos.
ESTRUCTURA DE DATOS	Lectura de datos de vulnerabilidad.

Tabla C 9: Flujo de datos: solicitud o consulta.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Solicitud ó consulta.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene la solicitud hecha por el investigador.
DESDE EL PROCESO:	—
HACIA EL PROCESO:	3.1 Lectura y carga de datos.

Tabla C 10: Flujo de datos: lectura de datos geográficos.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Lectura de datos geográficos.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene la selección de la data geográfica realizada por el usuario del sistema.
DESDE EL PROCESO:	—
HACIA EL PROCESO:	3.1 Lectura y carga de datos.
ESTRUCTURA DE DATOS	Lectura de datos geográficos.

Tabla C 11: Flujo de datos: procesados.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Datos procesados.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene la data procesada por el sistema.
DESDE EL PROCESO:	3.2 Operaciones realizadas.
HACIA EL PROCESO:	3.3 Visualización de los datos.
ESTRUCTURA DE DATOS	Datos procesados.

Tabla C 12: Flujo de datos: reporte al investigador.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Reporte al investigador.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene los reportes pedidos.
DESDE EL PROCESO:	3.3 Visualización de los datos.
HACIA EL PROCESO:	—
ESTRUCTURA DE DATOS	Reporte al investigador.

Tabla C 13: Flujo de datos: reporte a persona o institución.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Reporte a persona ó institución.
DESCRIPCIÓN:	Éste flujo contiene los reportes pedidos.
DESDE EL PROCESO:	3.3 Visualización de los datos.
HACIA EL PROCESO:	—
ESTRUCTURA DE DATOS	Reporte a persona ó institución.

APÉNDICE D

DESCRIPCIÓN DE LOS ALMACENES DE DATOS DEL SISTEMA PROPUESTO

Tabla D 1: Almacén No. 1: Datos geográficos

ALMACEN DE DATOS:	A1. Datos geográficos.
DESCRIPCIÓN:	Éste almacén contiene todos los datos geográficos.
PROVEE LOS FLUJOS DE DATOS:	Lectura de datos geográficos.
RECIBE LOS FLUJOS DE DATOS:	Escritura de datos geográficos.
VOLUMEN:	Esporádicamente.
ACCESO:	Se actualiza cada vez que el usuario recolector de datos suministra nuevos datos.

Tabla D 2: Almacén No. 2: Datos de vulnerabilidad.

ALMACEN DE DATOS:	A2. Datos de vulnerabilidad.
DESCRIPCIÓN:	Éste almacén contiene todos los datos de vulnerabilidad.
PROVEE LOS FLUJOS DE DATOS:	Lectura de datos de vulnerabilidad.
RECIBE LOS FLUJOS DE DATOS:	Escritura de datos de vulnerabilidad.
VOLUMEN:	Esporádicamente.
ACCESO:	Se actualiza cada vez que el especialista suministra nuevos datos.

APÉNDICE E.
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA,
PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD FUNCIONAL EN CENTROS
EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE CUMANÁ (SIGAV)

El Sistema de Información Geográfica para el Análisis de Vulnerabilidad, está diseñado para ser utilizado como herramienta computacional en el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente. Aprovechando el avance de las nuevas tecnologías en el área de la informática en los sistemas de información geográfica, se integra con interfaces gráficas agradables al usuario ESRI® ArcGis.

Básicamente despliega la información a través de dos capas activas, una correspondiente al plano de la ciudad, y otra donde se pueden visualizar donde se encuentran ubicados los centros educativos que hacen vida en Cumaná.

Este manual tiene como finalidad proporcionar al usuario una herramienta que le permita conocer de una manera sencilla y precisa el manejo de las distintas herramientas que posee el sistema SIGAV, de la misma forma, brindar soluciones para los posibles errores en la ejecución del programa.

Requerimientos para la ejecución del sistema

Para la ejecución del sistema es necesario una computadora que tenga instalado en materia *software* lo siguiente:

Sistema Operativo	<i>Microsoft Windows XP®</i> o superior
Entorno SIG	ESRI® ArcGIS 9.1 o superior
Manejador de base de datos	<i>Microsoft Office Access 2003®</i> o superior
Librerías operacionales de:	Microsoft® <i>Visual Basic</i> para Aplicaciones (VBA)
	Crystal Decisions Inc.® Crystal Report 9

En cuanto a las especificaciones mínimas requeridas de *Hardware*:

El computador debe tener las siguientes características mínimas:

Procesador	2.26 GHz o superior
Memoria Ram	512 MB
Disco Duro	40 GB
Monitor	Color preferiblemente de 17" SVGA
Teclado	Estándar
Ratón	Estándar
Unidad de CD-ROM	52x

Instalación de la aplicación

Para la instalación de la aplicación son los siguientes pasos:

Cree una carpeta, en el disco local C:\, con el nombre por ejemplo: C:\Sistema SIGAV, después copie las carpetas: Imágenes y SIGAV que se encuentran en el CD, en dicha carpeta.

Luego copie en el disco local C:\, el archivo de la base de datos, Anavu.mdb.

Inicie en el programa ESRI® ArcGIS, la aplicación ESRI ®ArcMap. A continuación se visualizara la siguiente pantalla (figura E1):

Figura E-1. Pantalla de inicio de ESRI® ArcGis.

En las opciones que se presentan escoja: *An existing map*, (que significa seleccionar un mapa existente) como lo indica el paso 1 que se señala en la figura y luego presione *ok*. paso 2. Esto permitirá seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo SIGAV-EDU.mxd.

Figura E-2. Pantalla para seleccionar la ruta donde está el programa.

Escoja la ruta C:\Sistema SIGAV\SIGAV\SIGAV-EDU.mxd

Luego presione el botón Abrir. Esto hará que el programa de ESRI® ArcGIS cargue el sistema y visualizará la pantalla siguiente:

Figura E-3. Pantalla inicial, vista de las capas activas.

Desde aquí puede utilizar las herramientas que le proporciona el ESRI® ArcGIS a través de los iconos o la barra de menú, tales como aumentar o disminuir las vistas o visualizar información escogiendo uno de los centros educativos. O también entrar al SIGAV a través del icono que se incorpora en la barra con su nombre. Observe la

Figura E-4 Destalle de la barra de herramientas para identificar el botón SIGAV

Al hacer click en este botón se visualiza la pantalla principal de entrada al sistema para el análisis de vulnerabilidad, la cual permite la entrada a la pantalla principal para poder comenzar a utilizarlo.

La siguiente figura muestra la pantalla que aparece al hacer click en el botón SIGAV que aparece en la barra de herramientas del programa ESRI® ArcGIS:

Figura E-5 Pantalla de presentación y entrada, donde se señala el botón para ingresar al SIGAV.

Luego presione el botón ENTRAR, que se señala en la figura E-5, el cual permite el ingreso y a la pantalla principal del sistema, esto permitirá al usuario tener acceso al

programa de análisis de vulnerabilidad y todas las herramientas que este programa facilita.

En la figura E-6, se muestra la pantalla principal del sistema, en donde se encuentran las herramientas que el usuario puede utilizar en todo lo relacionado con éste, y desde donde puede tener acceso a las distintas ventanas:

Figura E-6. Pantalla principal del sistema.

En esta pantalla se encuentran tres (3) botones, el botón que permite la entrada a la ventana de registro (1), el que permite la entrada a la ventana de búsqueda (2) y el botón de salida del sistema (3).

Al presionar el botón de registro (1), se despliega una ventana la cual permite ingresar el usuario y la contraseña, ya que esta sección solo está permitida para ser usada por un

personal autorizado, por la cual debe tener clave de usuario y contraseña de administrador que debe ser cedida por el administrador del sistema.

Figura E-7. Pantalla de validación de usuario.

Si el usuario posee clave de administrador, colocarla y presionar el botón ACEPTAR, este podrá ingresar al modulo de registro de datos, de lo contrario el sistema mostrará una ventana de alerta de error informando al usuario que su clave es incorrecta, la cual se muestra en la siguiente figura:

Figura E-8. Ventana de error de clave de usuario.

Si el usuario ingresa la clave correcta, aparece la ventana de registro de datos, la cual es la siguiente figura:

Figura E-9. Ventana de registro de datos

En esta ventana encontramos dos secciones, una donde se encuentran las herramientas del sistema, con los botones de guardar, nuevo registro, calcular índice y salir, y otra donde se encuentra todos los datos requeridos para realizar el registro, incluyendo los once (11) parámetros necesarios para calcular el índice de vulnerabilidad. En la figura E-10 se muestran los botones de la barra de herramientas:

Figura E-10. Botones de la barra de herramientas de la ventana de registro de datos

Botón Guardar: Éste botón permite guardar a la base de datos la información suministrada en ese momento.

Botón Nuevo Registro: Éste permite limpiar toda la información contenida en las casillas y así, poder ingresar una nueva información.

Botón Calcular Índice: Éste permite hacer el cálculo del índice de vulnerabilidad luego de haber ingresados todos y cada uno de los datos requeridos para éste. Cuando se presiona éste botón aparece la ventana con la información del índice, la cual, se muestra en la siguiente figura:

The screenshot shows a window titled "Índice de Vulnerabilidad" with a close button in the top right corner. The window content is as follows:

El Índice de Vulnerabilidad para:	
U.E. Manuel Saturnino Peñalver Gómez	
Índice de vulnerabilidad:	76,25
Índice de Vulnerabilidad Normalizado:	19,934640522 %
VULNERABILIDAD: MEDIA	

Figura E-11. Pantalla del Índice de Vulnerabilidad.

En esta pantalla muestra el nombre de la institución, el índice de vulnerabilidad, el índice de vulnerabilidad normalizado y el tipo de vulnerabilidad.

Botón Salir: Éste permite salir de la ventana de registro de datos.

Al presionar el botón Buscar señalado en la figura E-6 como (2) este permite ingresar a la pantalla de busque da del sistema, la cual muestra la siguiente ventana, y la cual permite escoger el tipo de búsqueda que desea realizar:

Figura E-12. Pantalla de selección del Tipo de Búsqueda.

En esta pantalla se muestran los tres (3) tipos de búsqueda que permite el sistema, por código, por tipo de institución y por tipo de vulnerabilidad. Si el usuario escoge la opción por código se muestra la siguiente pantalla:

Figura E-13. Pantalla de Búsqueda por código.

Se debe conocer un código en específico, ingresarlo en el campo código y luego activar la búsqueda a través del botón con la figura de lupa que se encuentra en la otra sección de la pantalla. Además, en esa misma sección se encuentran los botones de Limpiar, Reporte y Salir, los cuales se muestran en la siguiente figura:

Figura E-14. Botones de la barra de herramientas de la ventana de búsqueda.

Botón Buscar: permite realizar la búsqueda del código de la institución deseada.

Botón Limpiar: permite limpiar las casillas para realizar una nueva búsqueda.

Botón Reporte: permite imprimir el reporte de información buscada.

Botón Salir: permite salir de la ventana de búsqueda.

Si el usuario escoge, Por Tipo de institución se mostrará la siguiente figura:

Figura E-15. Pantalla de Búsqueda Por Tipo de institución.

En ésta pantalla se muestran dos secciones, una donde se colocan los datos a buscar, es decir, el tipo de institución a buscar y se encuentran las herramientas y otra donde se reflejan los resultados de la búsqueda; de la misma manera en la barra de herramientas se encuentran los botones de Buscar, Limpiar, Reporte y Salir.

Si el usuario escoge, la opción Por Tipo de Vulnerabilidad se mostrará la siguiente figura:

Figura E-16. Pantalla de búsqueda Por Tipo de Vulnerabilidad.

En ésta pantalla se muestran dos secciones, una donde se colocan los datos a buscar, es decir, el tipo de vulnerabilidad a buscar y se encuentran las herramientas y otra donde se reflejan los resultados de la búsqueda; de la misma manera en la barra de herramientas se encuentran los botones de Buscar, Limpiar, Reporte y Salir.

De igual manera el sistema muestra al usuario ventanas de información de error en caso que éste no realice la opción esperada, como por ejemplo la siguiente figura muestra un mensaje de error en caso que el usuario deje la casilla de la opción del tipo de vulnerabilidad a buscar vacía:

Figura E-17. Mensaje de información al usuario.

También en el caso que no se encuentre información de lo buscado, se muestra la siguiente ventana de información al usuario:

Figura E-18. Mensaje de información al usuario.

Al presionar el botón Salir señalado en la figura E-6 como (3) este permite la salida del sistema.

ANEXOS

Anexo A. Mapa de Zonificación Sísmica de Venezuela con fines de ingeniería (2001)

Fuente: Funvisis [2].

Anexo B. Plano de la Ciudad de Cumaná, estado Sucre – Venezuela, Situada dentro de las coordenadas referenciales

Fuente: Centro de Sismología UDO [2].

Anexo C. Mapa de fallas sísmicas de Venezuela

Fuente: Centro de Sismología UDO [2].

Anexo D. Formulario para el levantamiento de la vulnerabilidad de edificios de mampostería.

Código: _____ Uso: _____ _____ Nombre del Edificio: _____ _____ Dirección: _____ _____ Año de construcción: _____ Fecha de Evaluación : _____ Coordenadas Latitud: _____ Longitud: _____
1. Organización del sistema resistente: _____
2. Calidad del sistema resistente: _____
3. Resistencia convencional 1. Número de pisos N: _____ 2. Área total cubierta A: _____ m ² 3. Área resistente sentido x A _x : _____ m ² sentido y A _y : _____ m ² 1. Resistencia cortante mampostería τ_c : _____ Ton/m ² 2. Altura media de los pisos h: _____ m 3. Peso específico mampostería P _m : _____ Ton/m ³ 4. Peso por unidad de área diafragma P _s : _____ Ton/m ²
4. Posición del edificio y de la cimentación: _____
5. Diafragmas horizontales: _____
6. Configuración en planta $\beta_1 = a/L$: _____ $\beta_2 = b/L$: _____
7. Configuración en elevación. Superficie porche %: _____ T/H: _____ $\pm \Delta M/M$ %: _____
8. Distancia máxima entre los muros L/S: _____
9. Tipo de cubierta: _____
10. Elementos no estructurales: _____
11. Estado de conservación: _____

Fuente: Aguiar et al [4].

Anexo E. Plano de la ciudad, en la capa activa CUMANA, tal como la proporciona el sistema, arriba en toda su extensión, y abajo con un *zoom* (aumento) parcial.

Anexo F. Plano de la ciudad, con las capas activas CUMANÁ y Centro_Educativo, tal como la proporciona el sistema, arriba en toda su extensión, y abajo con un *zoom* (aumento) parcial.

Anexo G. Plano de la ciudad, con las capas activas CUMANÁ y Centro_Educativo, tal como la proporciona el sistema, con un zoom (aumento) parcial y la muestra de los datos correspondiente a un centro educativo.

Hoja de Metadatos

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 1/5

Título	DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG), PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD FUNCIONAL EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE CUMANÁ
Subtítulo	(Modalidad: Pasantía)

Autor(es)

Apellidos y Nombres	Código CVLAC / e-mail	
García González, Marycruz	CVLAC	V-12.269.244
	e-mail	garcia.marycruz@gmail.com
	e-mail	
	CVLAC	
	e-mail	
	e-mail	
	CVLAC	
	e-mail	
	e-mail	

Palabras o frases claves:

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG), SIGAV,
VULNERABILIDAD FUNCIONAL EN CENTROS EDUCATIVOS DE CUMANÁ
VULNERABILIDAD SÍSMICA EN CENTROS EDUCATIVOS DE CUMANÁ
INDICE DE VULNERABILIDAD POR BENEDETTI-PETRINI

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 2/5

Líneas y sublíneas de investigación:

Área	Subárea
INFORMÁTICA	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
SISMOLOGÍA	VULNERABILIDAD SÍSMICA

Resumen (abstract):

El sistema de Información Geográfica para analizar la vulnerabilidad funcional de los centros educativos de la ciudad de Cumaná, fue diseñado para ser utilizado en el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente; y forma parte de un objetivo específico que se encuentra enmarcado dentro del proyecto macro de Microzonificación Sísmica de Cumaná, investigación que se lleva a cabo este centro, desde hace algunos años, como un aporte a la ciudad que le ofrece su sede, y que tiene como finalidad un ordenamiento espacial, donde se integra información geológica, sísmológica, geotécnica, geofísica, topográfica e ingeniería de estructuras, para generar mapas a escalas apropiadas donde se delimiten las áreas de acuerdo a su potencial sísmico. Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron dos metodologías: la primera de éstas como herramienta de diseño de SIG: “Metodología Sistémica para la Implantación de Sistemas de Información Geográficos”, del autor Edgar Sánchez [13], y la segunda, la cual es específica del área sísmica: “Método del Índice de Vulnerabilidad de *Benedetti-Petrini*” descrito en Aguiar *et al* [4]. Específicamente, para la realización de la programación o codificación de la aplicación, se utilizó un modulo del software ESRI® *ArcGIS 9.1*, definido como ESRI ® *ArcObjects* en conjunto con Microsoft® *Visual Basic* para Aplicaciones (VBA) esta herramienta de programación permite trabajar en un ambiente gráfico; en el cual se elaboraron las distintas ventanas del sistema y los procedimientos que permiten realizar los cálculos y las llamadas a los distintos eventos del sistema. Así mismo los datos capturados para el calculo se guardan en una base de datos diseñada en Microsoft Office® *Access*. También se hace uso de la herramienta Crystal Decisions Inc.® *Crystal report 9* para que se generen los listados de la información de conformidad a las necesidades del usuario.

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso

– 3/5

Contribuidores:

Apellidos y Nombres	ROL / Código CVLAC / e-mail	
Escobar G, Carlos G.	ROL	CA <input checked="" type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> TU <input type="checkbox"/> JU <input type="checkbox"/>
	CVLAC	V-8.646.318
	e-mail	cgonzalez@gmail.com
	e-mail	
Avendaño, Jaime	ROL	CA <input type="checkbox"/> AS <input checked="" type="checkbox"/> TU <input type="checkbox"/> JU <input type="checkbox"/>
	CVLAC	V-8.438.392
	e-mail	javendano@sucre.udo.edu.ve
	e-mail	
Silva, José	ROL	CA <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> TU <input checked="" type="checkbox"/> JU <input type="checkbox"/>
	CVLAC	V-5.306.896
	e-mail	jsilva@sucre.udo.edu.ve
	e-mail	
Marcano, Hugo	ROL	CA <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> TU <input type="checkbox"/> JU <input checked="" type="checkbox"/>
	CVLAC	V-6.766.726
	e-mail	hmarcano@sucre.udo.edu.ve
	e-mail	

Fecha de discusión y aprobación:

Año	Mes	Día
2008	10	17

Lenguaje: **ESPAÑOL**

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 4/5

Archivo(s):

Nombre de archivo	Tipo MIME
SIGAV-EDU.DOC	

Alcance:

Espacial : _____ (Opcional)

Temporal: _____ (Opcional)

Título o Grado asociado con el trabajo:

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

Nivel Asociado con el Trabajo: PREGRADO

Área de Estudio:

INFORMÁTICA

Institución(es) que garantiza(n) el Título o grado:

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso –
5/5

Derechos:

Yo, Marycruz García González, autora de la tesis titulada "DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG), PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD FUNCIONAL EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE CUMANÁ, autorizo a la Universidad de Oriente el derecho de difusión y publicación del título, resumen y texto completo de este trabajo de grado, esta difusión será con fines estrictamente científicos y educativos.

MARYCRUZ GARCÍA GONZÁLEZ
AUTOR 1

PROF. CARLOS ESCOBAR
TUTOR ACADEMICO

PROF. HUGO MARCANO
JURADO 1

AUTOR 2

PROF. JAIME AVENDAÑO
TUTOR INDUSTRIAL

PROF. JOSÉ SILVA
JURADO 2

POR LA SUBCOMISIÓN DE TESIS:

PROF. JOSÉ LOCKIBY

